

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Department 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Sich selbst wirksam erleben –

Lernende mit Förderbedarf stellen Geometrietutorials her.

eingereicht von: Kathrin Gärtner

Begleitung: Barbara Zutter

Datum der Abgabe: 29. 11. 2019

Abstract:

In der vorliegenden Arbeit stehen Lernvideos, sogenannte Tutorials im Zentrum der Untersuchung. Es wird untersucht, inwiefern selbstgedrehte Geometrietutorials von fünf Schülerinnen mit Förderbedarf einen Beitrag dazu leisten, dass sich diese Lernenden selbstwirksam erleben dürfen. Im ersten Teil der Arbeit werden die Begriffe «Selbstwirksamkeit» und «Selbstkonzept» näher erläutert und es wird beschrieben, was einen selbstkonzeptförderlichen Unterricht ausmacht. Das schulische Selbstkonzept aller Schülerinnen und Schüler der 1. Sekundarstufe wird vor und nach der Tutorialintervention mit dem Erfassungsinstrument SESSKO (Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts) erhoben. Die fünf Schülerinnen mit Förderbedarf werden mit einem Fragebogen zur Intervention befragt und ihre Lehrperson dazu interviewt. Ziel dieser Arbeit ist es, das negative mathematische Selbstkonzept der Schülerinnen mit Förderbedarf positiv zu beeinflussen. Dafür stellten diese Schülerinnen acht Tutorials her, welche als Unterrichtseinstieg für die gesamte Klasse verwendet wurden mit dem Ziel, die «Abgehängten» im Fach Mathematik als «Experten» auftreten zu lassen. Dabei konnten viele positive Aspekte beobachtet werden. Einen messbaren Einfluss auf das Selbstkonzept als solches konnte durch den SESSKO nicht nachgewiesen werden.

Inhaltsverzeichnis

<u>1</u>	<u>EINLEITUNG</u>	<u>6</u>
1.1	AUFBAU	7
1.2	AUSGANGSLAGE EVALUATIONSPHASE 1	7
1.3	ERGEBNISSE EVALUATIONSPHASE 1	8
1.4	PROJEKTPHASE 2	8
<u>2</u>	<u>AUSGANGSLAGE DER FORSCHUNGSARBEIT</u>	<u>9</u>
2.1	HYPOTHESE	9
2.2	FRAGESTELLUNGEN	9
2.3	ZIELSETZUNG	9
<u>3</u>	<u>THEORETISCHE GRUNDLAGE: SELBSTKONZEPT</u>	<u>10</u>
2.1	SELBSTWIRKSAMKEIT	10
2.2	DEFINITION SELBSTKONZEPT	12
2.3	ENTWICKLUNG UND EINFLUSSFAKTOREN DES SELBSTKONZEPTS	13
2.3.1	ENTWICKLUNG DES SELBSTKONZEPTS IM KONTEXT SCHULE	13
3.3.3	ASPEKTE EINES SELBSTKONZEPTFÖRDERLICHEN UNTERRICHTS	15
3.3.4	SELBSTKONZEPTUALISIERUNG VON JUGENDLICHEN	16
3.3.4	EINFLUSSFAKTOREN DER ELTERN-KIND BEZIEHUNG	16
<u>4</u>	<u>THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG: NEUE MEDIEN</u>	<u>17</u>
4.1	ALLGEMEINE MEDIENNUTZUNG	17
4.2	NEUE MEDIEN IM UNTERRICHT	17
4.3	TUTORIALS IM HANDLUNGSORIENTIERTEN UNTERRICHT	18

5	<u>THEORETISCHE AUSSETZUNG: MATHEMATIK DURCH SPRACHE</u>	18
5.1	MATHEMATISCHE SPRACHE ALS REGIEANWEISUNG	19
6	<u>VERKNÜPFUNG THEORIE UND PRAXIS</u>	19
6.1	GELINGENSAKTOREN	20
6.2	WAS TUTORIALS LEISTEN KÖNNEN	20
6.3	DIE INTERVENTION	20
7	<u>FORSCHUNGSDESIGN</u>	23
7.1	FORSCHUNGSGRUPPE	23
7.2	VERWENDETE FORSCHUNGSMETHODEN	24
7.2.1	ERHEBUNGSINSTRUMENT SESSKO	24
7.2.2	BEOBACHTUNGEN	24
7.2.3	FORSCHUNGSTAGEBUCH	24
7.2.4	FRAGEBOGEN	25
7.2.5	INTERVIEW	25
7.3	FORSCHUNGSVERLAUF	26
7.4	GÜTEKRITERIEN VON AKTIONSFORSCHUNG	27
8	<u>DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE</u>	29
8.1	SESSKO	29
8.1.1	DARSTELLUNG DER TESTERGEBNISSE SESSKO	29
8.1.2	INTERPRETATION DER TESTERGEBNISSE SESSKO	38
8.2	BEOBACHTUNGEN UND FORSCHUNGSTAGEBUCH	39
8.2.1	DARSTELLUNG DER BEOBACHTUNGSERGEBNISSE	39

8.2.2	INTERPRETATION DER BEOBACHTUNGSERGEBNISSE	40
8.3	FRAGEBOGEN.....	41
8.3.1	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DES FRAGEBOGENS	41
8.3.2	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE DES FRAGEBOGENS	45
8.4	INTERVIEW	46
8.4.1	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE DES INTERVIEWS	46
8.4.2	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE DES INTERVIEWS.....	47
<u>9</u>	<u>DISKUSSION DER ERGEBNISSE</u>	<u>48</u>
9.1	HYPOTHESENÜBERPRÜFUNG UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG.....	48
9.2	REFLEXION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS.....	51
9.2.1	REFLEXION ZUM SESSKO.....	51
9.2.2	REFLEXION ZUM FRAGEBOGEN	52
9.2.3	REFLEXION ZU BEOBACHTUNGEN.....	52
9.2.4	REFLEXION ZUM INTERVIEW.....	52
9.3	REFLEXION DER GÜTEKRITERIEN.....	53
9.4	ZUSAMMENFASSENDE REFLEXION ZUR DURCHFÜHRUNG DES PROJEKTES.....	54
<u>10</u>	<u>SCHLUSSWORT UND AUSBLICK</u>	<u>55</u>
<u>11</u>	<u>LITERATURVERZEICHNIS.....</u>	<u>56</u>
<u>12</u>	<u>ABBILDUNGSVERZEICHNIS</u>	<u>58</u>
<u>13</u>	<u>TABELLENVERZEICHNIS</u>	<u>60</u>
<u>14</u>	<u>ANHANG</u>	<u>61</u>

1 Einleitung

If you think you are beaten, you are
If you think you dare not, you don't
If you'd like to win, but think you can't
It's almost certain you won't.

If you think you'll lose, you've lost
For out of the world we find
Success begins with a fellow's will –
It's all in the state of mind.

If you think you're outclassed, you are
You've got to think high to rise
You've got to be sure of yourself before
You can ever win a prize.

Life's battles don't always go
To the stronger or faster man
But sooner or later the man who wins
It is the one who thinks he can.

(Autor unbekannt, 19. Jahrhundert; zitiert nach Fuchs, 2005, S. 9).

Wie wichtig das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit ist, darüber ist sich die Literatur einig. Das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten der Kinder zu stärken, stellt deshalb aus meiner Sicht eine der Hauptaufgaben der SHP dar. Denn haben die Kinder eine negative Vorstellung über ihre eigene Leistungsfähigkeit und über ihre Person, schränkt das zum einen die Lern- und Leistungsmotivation ein und zum anderen werden die Fähigkeiten der Kinder durch das schlechte Selbstvertrauen gemindert (vgl. Eggert, Reichenbach & Bode, 2010, S. 14). Als SHP an der Oberstufe bin ich oft mit Schülerinnen und Schülern konfrontiert, die den Glauben in ihre Fähigkeiten verloren haben. Die Wissenschaft bezeichnet die Gedanken und Bewertungen über das Selbst als Selbstkonzept (vgl. Helmke, 1998, S.117) und betont, dass Fähigkeitskonzepte eine Schlüsselrolle für die subjektive Bewältigung und Bewertung schulischer Lern- und Leistungsanforderungen zukommt. Aus diesem Grund gibt es viele Studien und Modellversuche an Schulen, die versuchen die Selbstwirksamkeitstheorie nach Bandura im Unterricht zu etablieren (vgl. Brockmeyer & Edelstein 1997, Schwarzer 1999, Schmitz 2000, BLK Modellversuch 1998). Bereits 1997 konnten Zusammenhänge zwischen positiven Leistungen und der Selbstwirksamkeit nachgewiesen werden (vgl. Brockmeyer & Edelstein, 1997, S. 144 ff.). Wie kann es konkret im Unterricht gelingen, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Oberstufenschülerinnen und –schülern zu steigern und das negative Selbstbild zu verändern? In der vorliegenden Arbeit wurde der Versuch unternommen, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in ein anderes Licht zu rücken und dafür neue Medien im Unterricht zu etablieren. Dabei wurde das Potential von kurzen Lernvideos, sogenannten Tutorials genutzt, die im Alltag der Jugendlichen nicht mehr wegzudenken sind. Dafür haben Schülerinnen mit Förderbedarf kurze Geometrietutorials gedreht, die im Anschluss als Einstieg für die ganze Klasse dienen. Bisher gibt es in dieser jungen Wissenschaft kaum Forschungen. Ebenso gibt es keine Veröffentlichungen dazu, die untersuchen, welche Auswirkungen es auf Jugendliche mit Förderbedarf hat, wenn diese zu den Tutorial-Produzenten für den Unterricht werden. Diesem Umstand möchte ich Rechnung tragen und untersuchen, welche Folgen es hat, wenn Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zu Experten werden.

1.1 Aufbau

In der vorliegenden Arbeit erfolgt zunächst eine thematische Heranführung an die Forschungsarbeit, die aus den Erfahrungen und Ergebnissen der Evaluationsphase 1 hervorgegangen ist. Es folgt eine theoretische Auseinandersetzung mit den wichtigsten Modellen, Definitionen und praktischen Konsequenzen zu dem Konstrukt Selbstkonzept und der Bedeutung der Selbstwirksamkeit. Ebenso wird ein kurzer Einblick über das Lernen mit neuen Medien gegeben und der Zusammenhang zwischen Tutorials im Unterricht und der Versprachlichung von mathematischen Inhalten dargestellt und deren Bedeutung für die Forschungsarbeit erläutert. Im zweiten Teil der Arbeit, in Kapitel acht, wird das forschungsmethodische Vorgehen dargelegt und im Anschluss die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt und zu interpretieren versucht. Die Reflexion des Forschungsprozesses bildet den Abschluss der vorliegenden Arbeit.

1.2 Ausgangslage Evaluationsphase 1

Die Grundlage der vorliegenden Masterarbeit bildet die Evaluationsphase 1, die im Frühjahr 2018 in einer Regelklasse mit einer 1. Sek. durchgeführt wurde. Die Schülerinnen und Schüler stellten im Geometrieunterricht kurze Lernfilme, sog. Tutorials selbst her. Diese wurden in den anschließenden Lektionen gezeigt und für die ganze Klasse per Chat zur Verfügung gestellt. Die Tutorials sollten, durch die Dokumentation der Lern- und Denkwege, eine aktive Auseinandersetzung mit dem geometrischen Inhalt ermöglichen. Diese wurden stichwortartig, in Form von Regieanweisungen, notiert und mussten im Anschluss so verbalisiert werden, dass eine andere Person den geometrischen Inhalt, in Form eines selbsterklärenden Tutorials, nachvollziehen konnte. Dabei setzt das den Prozess des nochmaligen Überdenkens in Gang, bei dem das Wissen aufbereitet wird (Kuntze & Prediger; zitiert nach Waasmaier, 2013, S.16). In der Theorie ist es unbestritten, dass die Metakognition die Effektivität von Denken und Lernen erhöht und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet (Sjuts; zitiert nach Waasmaier, 2013, S. 8). Den Lernprozess dokumentieren zu lassen, bedeutet den SuS auch etwas zuzutrauen, was ihr Selbstvertrauen und die allgemeine kognitive Leistung stärkt (Wieland; zitiert nach Waasmaier, 2013, S. 5). Dadurch dass die Schülerinnen und Schüler etwas für die Allgemeinheit herstellten, von dem alle profitieren können, sollte das Selbstvertrauen in doppeltem Sinne gestärkt werden. In der Evaluationsphase 1 wurde ein Versuch gestartet, Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf eine aktive und vertiefte Auseinandersetzung mit geometrischen Inhalten zu ermöglichen und dadurch eine höhere Partizipation zu erreichen. Diese besteht aus dem Herstellen von Tutorials einerseits und deren Verwendung von der Klasse andererseits. Dadurch wird es möglich, die gleichen Inhalte selbstständig anzuschauen, ohne auf Hilfe von anderen Personen angewiesen zu sein. Dabei stand folgende Fragestellungen im Zentrum: Inwiefern können selbstgedrehte Tutorials von leistungsschwachen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte, aktive Auseinandersetzung mit dem mathematischen Lerngegenstand ermöglichen und die Lernenden mit Förderbedarf davon profitieren?

1.3 Ergebnisse Evaluationsphase 1

Das Herstellen der Tutorials hat zu einer aktiven Auseinandersetzung mit dem geometrischen Inhalt geführt. Die Verbalisierung des Inhalts und die damit verbundene Metakognition hat eine vertiefte Auseinandersetzung ermöglicht. Ob dies der Grund für die positiven Leistungen bezüglich Testergebnis und Lernzielkontrolle war, bleibt fraglich und konnte durch die ausgewählten Instrumente nicht abschliessend geklärt werden. Das selbstständige Repetieren der geometrischen Inhalte im Unterricht war kaum zu beobachten, erst auf explizites Hinweisen wurde dies von den Schülerinnen und Schülern durchgeführt und man kann aus diesem Grund nicht von einer Verbesserung der Selbstständigkeit sprechen. Diese Arbeitsweise müsste sich im Laufe eines Prozesses etablieren, der Rahmen des Praxisprojektes sowie die Bedingungen des allgemeinen Settings waren diesbezüglich ungünstig. Jeder vierte hat die Tutorials zuhause genutzt, um sich mit dem mathematischen Inhalt auseinander zu setzen, was als Teilerfolg gewertet werden kann. Die Lehrperson konnte bei Frage und Anliegen der Schülerinnen und Schülern nicht auf die Tutorials verweisen, so dass diese als ergänzende Unterstützung und Erleichterung wahrgenommen werden konnte. Die Tutorials als Einstieg und anschliessende Grundlage für aufkommende Fragen zu nutzen, wurde von der LP als sehr wertvoll und als allgemeine Bereicherung empfunden. Auch die wertschätzende Haltung der Klasse gegenüber den einzelnen Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf wurde von der KLP als grosser Erfolg wahrgenommen. Gleiches gilt für die positiven Reaktionen der Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf, die einerseits von der Lehrperson und der Schulischen Heilpädagogin beim Besprechen der Tutorials im Plenum beobachtet wurden, sowie die positiven Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf beim abschliessenden Interview.

1.4 Projektphase 2

Die Auswertung der Projektphase 1 hat gezeigt, dass der Fokus für die weitere Arbeit mit den Tutorials auf dem «Sichtbarmachen» des Könnens der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf und der damit verbundenen Erfahrung von Anerkennung und Selbstwirksamkeit gerichtet werden muss. Vermutlich hätten die beiden Förderschüler auch von einem konventionellen und differenzierten Geometrieunterricht profitieren können, aber in keinen anderen Unterrichtsstunden, in denen ich die beiden Jugendlichen bis dato begleiten durfte, haben sie derartige Anerkennung erfahren dürfen. Das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf ist nach eigenen Aussagen gestiegen und die positiven Reaktionen in der Klasse waren spür- und beobachtbar. Genau hier muss das Projekt weiter gehen! „Ein positives Selbstkonzept stellt die Basis für die psychische Gesundheit und die damit verbundene Lebensqualität des Menschen dar“ (Rogers, 1976, S.23). Dabei ist laut Hellmich und Günther der soziale Vergleichsprozess in der Schule zentral an der Bestimmung des Selbstkonzepts beteiligt (vgl. Hellmich & Günther, 2011, S. 77). Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf durch eine Intervention mit selbstgedrehten Tutorials und der damit verbundenen Einnahme der Expertenrolle positiv zu beeinflussen. Daraus ergibt sich folgende Thematik:

2 Ausgangslage der Forschungsarbeit

Aufgrund der Ergebnisse und Erfahrungen aus der Evaluationsphase 1 ergibt sich folgende Hypothese mit anschliessenden Fragestellungen.

2.1 Hypothese

In der Evaluationsphase 1 konnten positive Auswirkungen einzelner Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf beim Zeigen selbstgedrehter Tutorials beobachtet werden. Aus diesem Grund ergibt sich für die vorliegende Forschungsarbeit folgende Hypothese:

«Das Herstellen von Tutorials durch Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf und die anschliessende Nutzung dieser Lernvideos im Klassenverband wirkt sich positiv auf das mathematische Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf aus».

Aus den nachfolgenden theoretischen Ausführungen geht hervor, dass das Selbstkonzept ein komplexes Konstrukt ist, welches aus verschiedenen Selbstkonzeptfacetten besteht, die sich gegenseitig beeinflussen. Als schulische Heilpädagogin interessiert mich besonders das akademische Selbstbild, welches sich auf den Bereich Schule bezieht. Da dieses wiederum in die Bereiche Muttersprache, Geschichte, Mathematik und den Naturwissenschaften untergliedert wird, soll der Fokus in dieser Arbeit auf das Fach Mathematik beziehungsweise Geometrie gelegt werden. Daraus ergeben sich folgende Fragen:

2.2 Fragestellungen

Hauptfrage

Inwiefern leisten selbstgedrehte Geometrietutorials einen Beitrag dazu, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf selbstwirksam erleben?

Unterfrage 1

Inwiefern wird dadurch das mathematische Selbstkonzept positiv verändert?

Unterfrage 2

Wie müsste Unterricht demnach gestaltet werden, dass er selbstkonzeptfördernd ist?

2.3 Zielsetzung

Das Ziel dieser konkreten Intervention ist es, das mathematische Selbstkonzept von fünf ausgewählten Schülerinnen zu stärken. Diese besuchen die 2. Sek und werden seit Übertritt in die Oberstufe von mir begleitet. Durch viele Unterrichtssituationen, Gespräche, Beobachtungen und der Auswertung des SESSKO Fragebogens wurde bei ihnen ein negatives mathematisches Selbstkonzept festgestellt. Dieses positiv zu beeinflussen ist das Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit. Dafür wurden im Pre-teaching geometrische Inhalte erarbeitet und die Inhalte danach als selbstgedrehte Tutorials

festgehalten. Da der soziale Vergleich, wie in der folgenden Theorie ausführlich beschrieben wird, ein entscheidender Einflussfaktor für das Selbstkonzept darstellt, wurde im Anschluss über vier Lektionen die selbstgedrehten Tutorials als Unterrichtseinstieg für die gesamte Klasse verwendet, mit dem Ziel, die «Abgehängten» im Fach Mathematik zu «Experten» zu machen.

3 Theoretische Grundlage: Selbstkonzept

Ein positives Selbstkonzept vergleicht Branden (2009) mit einem gesunden Immunsystem. Dabei wird dieses von verschiedenen Autoren als einer der bedeutendsten Indikatoren psychischen Wohlbefindens im Jugendalter angesehen (vgl. Trautwein, 2003, S. 7) und hat somit grossen Einfluss auf die Gesundheit. Im Folgenden soll die Theorie und die praktische Bedeutung des Selbstkonzeptes dargestellt und erläutert werden. In der Literatur sind zahlreiche Definitionen zum Thema Selbstkonzept zu finden. Weitere Begriffe, die teilweise synonym gebraucht werden, sind: Selbstbild, Selbstschema, Selbstmodell, Selbsttheorie, Selbstwertschätzung, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstwirksamkeit. Die inhaltliche Bedeutung kann von Autor zu Autor unterschiedlich sein, da es bisher keine einheitlich akzeptierte Definition des Konstrukts Selbstkonzept gibt (Eggert et al., 2010, S. 14). Moschner spricht in diesem Zusammenhang von einer «babylonischen Sprachverwirrung» (Moschner, 2001, S. 629). In der vorliegenden Arbeit wird an Anlehnung an Trautwein (2003) von Selbstkonzeptfacetten oder -dimensionen gesprochen, wenn bereichsspezifische Selbsteinschätzungen gemeint sind (z.B. Selbstkonzept in Mathematik, Selbstkonzept des sozialen Verhaltens, etc.). Unter dem Oberbegriff «Selbstkonzept» werden sowohl das Selbstwertgefühl als auch die bereichsspezifischen Selbstkonzepte subsummiert (vgl. Trautwein, 2009). Das Selbstwertgefühl ist nach Müller (2002) das Ergebnis der Bewertung des Selbstkonzeptes. Ein positives Selbstkonzept ist somit identisch mit einem positiven Selbstwertgefühl und wird in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet. Den Beginn der modernen Selbstkonzeptforschung leiteten Shavelson, Hubner und Stanton (1976) ein, welche die Theorie von James weiterentwickelten (vgl. Köller, 2004, S. 10). Das von ihnen entwickelte Modell geht davon aus, dass das Selbstkonzept strukturiert, multidimensional und hierarchisch aufgebaut ist. Dieses Modell war wegweisend in der Selbstkonzeptforschung und noch heute beziehen sich die meisten Forschungen auf dieses Modell (vgl. Weber, 2016, S. 9), weshalb es in der vorliegenden Arbeit detaillierter beschrieben wird.

2.1 Selbstwirksamkeit

Eine wichtige Komponente des Selbstkonzeptes stellt die Selbstwirksamkeit (self – efficacy) dar (vgl. Eggert et al., 2010, S. 18). Dabei ist das Selbstwirksamkeitskonzept, welches in den 70er Jahren von BANDURA und seinem Forscherteam entwickelt wurde, das einzige Konzept zur Förderung von Selbstvertrauen, das auf eine lange, gut operationalisierte Forschungsmethodik zurückblicken kann (vgl. Fuchs, 2005, S. 13) und von Bandura wie folgt definiert ist: „Die Selbstwirksamkeit bezieht sich auf die Beurteilung, wie gut man Handlungsläufe organisieren und ausführen kann, um künftige Situationen zu bewältigen, die widersprüchlich, unvorhergesehene und oft belastende Elemente enthalten (Bandura 1982; zitiert nach Eggert et al., S. 74f.). Nach Mummendy (2006) können Lehrer beispielsweise auf die Verhaltensveränderung beim Individuum abzielen, indem sie an der Veränderung seiner

Selbstwirksamkeitserwartung arbeiten (vgl. S. 185). Einzig die Überzeugung, eine Aufgabe lösen zu können, lässt eine Person handeln, denn selbst wirksam ist eine Person dann, wenn sie selbst handelt und etwas „bewirkt“. Dabei kann das Handeln auch auf eine geistige Handlung bezogen werden (vgl. Fuchs, 2005, S. 17). Die englische Definition ist noch differenzierter, indem sie den „Glauben“ an die eigene Wirksamkeit unterstreicht. „Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations“ (Bandura; zitiert nach Fuchs 2005, S. 18). In der Überblicksarbeit von Bong und Clark (1999) werden die Selbstwirksamkeitserwartung und das Selbstkonzept konzeptionell voneinander abgegrenzt. Dort werden die Selbstwirksamkeitserwartungen im Hinblick auf die Bewältigung einer anstehenden Situation in erster Linie auf vorhergehende Erfahrungen in ähnlichen Situationen bezogen. Der soziale Vergleich, der massgebend für das akademische Selbstkonzept ist, spielt dort nur eine untergeordnete Rolle. Nach Fuchs (2005) ist diese Interpretation zu einfach dargestellt. Sie verweist auf die Wichtigkeit der Attribuierung des jeweiligen Erfolgs beziehungsweise Misserfolgs. Sofern ein Erfolg alleine auf Glück attribuiert wird, ist nicht zu erwarten, dass in der neuen Situation hohe Bewältigungserwartung bei der Person besteht. Auch Bandura verweist darauf, dass die Art der Attribution die Gefühlslage beeinflusst. Dabei führt eine interne Kontrollüberzeugung zu einem Gefühl der Selbstwirksamkeit (self – efficacy). Dieses Gefühl wiederum stärkt das Selbstkonzept und reduziert die Leistungsangst (vgl. Fuchs, 2005, S. 24). Die Integration der Attribuierung wird im erweiterten Motivationsmodell von Heckhausen und Rheinberg aufgenommen. Hier wird sowohl die konkrete Selbstwirksamkeitserwartung als auch die antizipierten logischen Konsequenzen des Ergebnisses für künftige Handlung miteinbezogen, welches meiner Meinung nach logisch erscheint.

Abbildung 1: Die aussagenlogische Fassung des erweiterten kognitiven Motivationsmodells (Heckhausen & Rheinberg; zitiert nach Köller 2004, S. 148).

Moser Opitz stellt Überlappungen des kognitiven Aspektes des Selbstkonzeptes mit der Selbstwirksamkeit fest und schlussfolgert, dass es bei beiden Begriffen letztendlich um die Selbstbewertung von Fähigkeiten geht (zitiert nach Waasmaier, 2009, S. 61).

2.2 Definition Selbstkonzept

Selbstkonzepte sind Vorstellungen, Einschätzungen und Bewertungen, die die eigene Person betreffen (vgl. Moschner; zitiert nach Trautwein 2003, S. 8). Nach Shavelson et al. basiert das allgemeine Selbstkonzept oder Selbstbild einer Person auf deren Erfahrungen und Bewertungen der Umwelt. Dabei sind diese Erfahrungen und Bewertungen entscheidend geprägt durch die Urteile „signifikanter Anderer, durch konkrete Rückmeldungen und die durch sie ausgelösten Signalattributionen“ (Köller, 2004, S. 10). Zudem konkretisiert Shavelson et al. das Konstrukt Selbstkonzept durch folgende sieben Attribute: „Seven features can be identified as critical to the construct definition: Self-concept may be described as: organized, multifaceted, hierarchical, stable, developmental, evaluative, differentiable“ (Shavelson et al.; zitiert nach Weber, 2016, S. 9).

Abbildung 2: Darstellung des mehrdimensionalen hierarchischen Selbstkonzeptmodells in Anlehnung an Shavelson et al. (1976; zitiert nach Trautwein, 2003, S. 21).

Das allgemeine Selbstkonzept steht an der Spitze (Ebene 1) des hierarchischen Modells und wird als unspezifisch und domänenübergreifend verstanden (vgl. Schwanzer; zitiert nach Weber 2016, S. 5). Es besteht aus dem akademischen und dem nicht-akademischen Selbstkonzept (Ebene 2). Das akademische Selbstkonzept setzt sich aus Muttersprache, Geschichte, Mathematik und den Naturwissenschaften zusammen (Ebene 3). Auf der gleichen Ebene befinden sich das nicht-akademische Selbstkonzept, welches sich in das soziale Selbstkonzept, bestehend aus Peers und signifikante Andere, das emotionale Selbstkonzept, bestehend aus besondere emotionale Zustände und dem physischen Selbstkonzept, seinerseits bestehend aus körperliche Fähigkeiten und Aussehen/Attraktivität gliedern lässt. Auf der untersten Ebene stehen Bewertungen eigenen Verhaltens in spezifischen Situationen. Diese Annahmen zur Struktur des Selbstkonzeptes konnten grösstenteils empirisch belegt werden (vgl. Weber, 2016, S. 11). Während das globale Selbstkonzept als recht stabil gilt, geht man davon aus, dass die in der Hierarchie darunter liegenden einzelne Selbstkonzepte spezifischer sind und sich daher als zunehmend instabiler erweisen. Daraus wird gefolgert, dass es konsequenterweise einer grösseren Anzahl Veränderungen spezifischer Selbstkonzeptbereiche benötige, um das globale Selbstkonzept zu verändern (Brown; zitiert nach Mummendy, 2006, S. 208). Diese Auffassung ist jedoch nicht unwidersprochen geblieben (ebd. S. 208). Sein Modell ist unterschiedlich modifiziert worden, z. B. durch Marsh (1990). In dieser Studie zeigte sich, dass mathematische und sprachliche Leistungen nur gering oder gar nicht miteinander korrelieren und sich

deshalb nicht in einen gemeinsamen akademischen Faktor zusammenfassen lassen. (vgl. Schwarzer; zitiert nach Weber, 2016, S. 11). Wenngleich empirische Befunde bewiesen haben, dass das Modell nach Shaverson et al. (1976) nicht unter allen möglichen Bedingungen in gleicher Weise gültig ist, so wurden seine wesentlichen Merkmale, Mehrdimensionalität und hierarchische Struktur immer wieder empirisch bestätigt und in der folgenden Abbildung von Eggert et al. (2010, S. 28) dargestellt.

Abbildung 3: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (Eggert et al. 2010, S. 28).

Da jeder Mensch ständig neue Erfahrungen macht, die sein Selbst betreffen, kann die Entwicklung des Selbstkonzeptes nie abgeschlossen sein, sie ist ein lebenslanger Prozess (vgl. Eggert et al., 2010, S. 20).

2.3 Entwicklung und Einflussfaktoren des Selbstkonzeptes

Man geht davon aus, dass sich im Verlauf des Sozialisationsprozesses das individuelle Selbstkonzept durch die Übernahme jener Meinungen und Bewertungen erfolgt, die seitens der Mitmenschen vorgenommen werden (vgl. Boddez; zitiert nach Jopt, 1978, S. 31). Dabei ist nicht das allgemeine soziale Umfeld für die generelle Ausbildung des «Selbst» verantwortlich, sondern die Person nimmt ihrerseits Bewertungen über die Person vor. Das bedeutet, dass es von der Interaktionsbeziehung (signifikant Andere) abhängig ist, ob es zur Aneignung der Fremdwahrnehmung kommt oder nicht (vgl. Gerth & Mills; zitiert nach Jopt, 1978, S. 31). Aus diesem Grund ist es naheliegend, dass gerade für den späteren Aufbau kompetenzbezogener Wahrnehmungen die Persönlichkeit des Lehrers von grosser Bedeutung ist (vgl. ebd. S. 31). Im Erwachsenenalter scheint das Selbstwertgefühl nur noch schwer veränderbar. Nach Epstein (1979) braucht es eine Menge emotional bedeutsamer Erfahrungen, um die früheren zu entkräften (zitiert nach Eggert et al. 2010, S. 20).

2.3.1 Entwicklung des Selbstkonzeptes im Kontext Schule

Bereits im Vorschulalter sammeln Kinder erste Informationen über die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie können, wenngleich undetailliert, Selbstbeschreibungen bezüglich Attributen, Eigenschaften und Merkmalen ihrer Person machen. Im Alter von fünf bis acht Jahren sind sich die Kinder bewusst, dass sie und ihre Aktivitäten durch ihr nahes Umfeld (Familie, Freunde, Lehrer/innen) beobachtet, bewertet und gewürdigt werden (vgl. Hellmich, 2011, S. 27). Dabei ist die Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Beginn des Schuleintritts sehr hoch. Die meisten Kinder überschätzen sich zu diesem Zeitpunkt. Diese optimistische Selbstüberschätzung

entwickelt sich im Laufe der Primarschulzeit zu einer realistischen Selbsteinschätzung (vgl. ebd., S. 27). Dieses Absinken des schulischen Selbstkonzeptes tritt rasch nach dem Schuleintritt ein und zieht sich bis in die mittlere Adoleszenz hin (14 bis 18 Jahre) (ebd., S. 162). Das stetige Absinken des Fähigkeitsselbstkonzeptes wird auf die leistungsbezogene Rückmeldung und auf die Vergleichsprozesse, die hinsichtlich der Referenzgruppe unterschiedlich ausfallen, zurückgeführt. Soziale Vergleichsprozesse stellen in der Schule dabei die zentralen psychologischen Prozesse zur Determination der Genese akademischer (schulischer) Selbstkonzepte dar (ebd. S. 30). In diesem Zusammenhang sollte auch der Fischteicheffekt angeführt werden. Dieses Phänomen, wonach systematische Leistungsgruppierungen, wie wir sie in den Klassenzimmern vorfinden, Effekte auf selbstbezogene Kognitionen haben, hat Marsh (1987a; 1990a) in Anlehnung an Davis (1966) als Big-fish-little-pond effect (BFLPE) beschrieben (Köller, 2004, S. 3).

Abbildung 4: big – fish – little – pond effect (Köller, 2004, S.3).

So können zwei Lernende mit gleicher individueller Leistungsfähigkeit unterschiedliche Wahrnehmung über ihre eigene Fähigkeit aufweisen, je nachdem, ob sie in einer leistungsschwachen oder leistungsstarken Klasse sind (vgl. Köller, 2004, S. 3). So konnte eine Studie aus Australien nachweisen, dass Schülerinnen und Schüler in leistungsstärkeren Schulen im Vergleich zu gleichbegabten Lernenden an schwächeren Schulen Einbußen in der Selbsteinschätzung ihrer akademischen Fähigkeiten hatten (ebd.). Leistungs- und Vergleichssituationen sind im Klassenzimmer allgegenwärtig. Mehrere Studien konnten belegen, dass soziale Abwärtsvergleiche innerhalb einer Bezugsgruppe der seltenere Fall ist, obwohl diese zu einer Selbstwerterhöhung führen könnten. Aus dem Bedürfnis der Leistungsverbesserung, dominiert der Aufwärtsvergleich (ebd., S. 145). Die Mehrzahl der empirischen Studien zeigt, dass die Aufwärtsvergleiche die stärksten negativen Effekte auf selbstbezogene Fähigkeitskognitionen haben. Besonders stark ist dieser Effekt bei den Kernfächern (Mathematik, Deutsch, erste Fremdsprache) zu beobachten. Hinzu kommt der Matthäus -Effekt, wonach die Leistungsschere zwischen guten und schlechten Schülerinnen und Schüler im Laufe der Zeit noch weiter aufgeht. Der leistungsschwache Lernende wird bei wiederholtem, zeitlich versetztem sozialen Aufwärtsvergleich feststellen, dass seine eigenen Fähigkeiten im Vergleich zur Vergleichsperson immer geringer werden, was gezwungenermaßen zu einem weiteren Absinken des Fähigkeitbildes führt. Neben der zentralen Bedeutung des sozialen Vergleichs hat nach Branden (2010) auch die Eltern-Kind-Beziehung sowie die Verhaltensweise der Lehrperson einen entscheidenden Einfluss auf das Selbstkonzept.

3.3.3 Aspekte eines selbstkonzeptförderlichen Unterrichts

Klassen, in denen ein gutes Klassenklima herrscht, wirken sich nachweislich positiv auf das Selbstkonzept von Kindern und Jugendlichen aus (vgl. Eggert et al., 2010, S. 69). Da das Selbstkonzept einen grossen Einfluss auf die schulischen Leistungen hat, ist es wichtig, dass sich die Lehrperson einen Einblick in das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler verschafft (ebd.). Eggert et al. fassen folgende Punkte zusammen, die zu einem selbstkonzeptförderlichen Unterricht führen und das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler stärken.

- Den Schülerinnen und Schülern soll Wertschätzung, Rücksichtnahme, Echtheit und Empathie entgegengebracht werden.
- Aufgabenbezogene Rückmeldung soll nicht global gegeben werden, da negative Bewertungen mit der Abwertung der gesamten Person in Verbindung gebracht werden.
- Negatives Attribuierungsverhalten bei den Schülerinnen und Schülern vermeiden. Das heisst, die Lehrperson soll den Lernenden Ursachen des Misserfolges erklären, damit diese den Misserfolg nicht auf ihre ungenügenden Fähigkeiten beziehen.
- Umgang mit Misserfolgen schulen.
- Ressourcenorientierung, dazu gehört Stärken zu stärken.
- Angemessenes Anspruchsniveau in Form von Differenzierung.
- Konsequentes Lehrerverhalten, da Inkonsequenz zu Verunsicherung und Selbstzweifel führen kann.
- Selbstständigkeit und Eigenverantwortung schulen, das ist mit sehr autoritärem Lehrverhalten nicht möglich.
- Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler fördern, damit diese sich selbstwirksam erleben können.
- Handlungskompetenzen und Problemlösestrategien vermitteln, damit Umweltanforderungen besser gelöst werden können.
- Interessen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigen, da die Bedeutsamkeit einer Aufgabe die Selbstwertemotionen erhöhen.
- Soziales Lernen fördern, da das Sozialverhalten Einfluss auf das Selbstkonzept hat. Dazu gehören auch Gruppenarbeiten.
- Verantwortung übertragen, dadurch erfahren sich die Schülerinnen und Schüler als wertvoll.
- Mit der Familie der Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten.

3.3.4 Selbstkonzeptualisierung von Jugendlichen

Im Jugendalter nehmen das schulische und das berufliche Selbstkonzept eine zunehmend wichtige Position ein, neben der identitätsbildenden Wirkung von Schule und Eltern nehmen auch Arbeit und Beruf eine bedeutende Rolle ein. Neben der Beeinflussung von Schulleistungen, Einschätzung der Lehrer, kann auch der soziale Status das Selbstkonzept entscheidend beeinflussen. Im frühen Jugendalter kommt es noch zu unzutreffenden Generalisierungen bezüglich der eigenen Person („ich sehe gut aus“, „ich bin schlau“) Im Alter zwischen 14 und 18 nehmen die Selbstzuschreibungen zu und werden ausführlicher. Der Jugendliche erkennt mehr und mehr, dass er sowohl positive als auch negative Eigenschaften besitzt und man in verschiedenen Situationen unterschiedlich handeln kann (zu meinen Eltern bin ich zickig, zu meiner Freundin bin ich gewöhnlich liebenswert). Jugendliche können sich vermehrt mit den Augen der anderen sehen. Viele beschäftigen sich nun auch mit dem „eigenen Selbst“. Im späteren Jugendalter (18 bis 21) verfestigen sich viele Selbstkonzepte und es kommt zu einer ausgeglicheneren, stabileren und genaueren Sicht eigener positiver und negativer Merkmale. Neu ist nun, dass für einige Jugendliche der Vergleich mit dem „idealen Selbst“ wichtiger ist als der soziale Vergleich (vgl. Mummendy, 2006, S. 104). Insgesamt scheint das Jugendalter eine Zeit wichtiger Selbstkonzeptveränderungen zu sein. Man vermutet, dass bereits im Jugendalter eine hohe Selbstwertstabilität ein Aspekt eines generellen hohen Selbstwertes darstellt (ebd.). Vom mittleren zum späteren Jugendalter scheint sich das Selbstwertgefühl und das Identitätsgefühl zu konsolidieren. Ausnahme bilden Jugendliche, die ohne elterliche Unterstützung aufwachsen und solche, die von Gleichaltrigen abgelehnt werden (ebd.).

3.3.4 Einflussfaktoren der Eltern-Kind Beziehung

„Es gibt keine elterlichen Verhaltensmuster oder Einstellungen, die per se auf Eltern von Kindern mit hohem Selbstwertgefühl zutreffen“ (Coopersmith; zitiert nach Branden 2010, S. 194). Dennoch gibt es fünf Faktoren elterlicher Verhaltensweisen, die Coopersmith in seiner Studie *The Antecedents of Self-Esteem* bei Kindern mit hohem Selbstkonzept nachweisen konnte.

1. Das Kind fühlt sich mit seinen Gedanken, Gefühlen, in seinem Wert als Person absolut angenommen.
2. Das Kind bewegt sich innerhalb klarer Grenzen, die fair, nicht erdrückend und verhandelbar sind und welche dem Kind zugetraut werden.
3. Das Kind wird in seiner Würde als Mensch geachtet. Die Eltern verzichten auf physische und psychische Gewalt und erziehen das Kind bedürfnisorientiert. Sie achten auf positive Verstärkung.
4. Die Eltern erwarten, dass das Kind sein bestes gibt auch in Bezug auf moralische Erwartungen und verdeutlichen dies ohne Repressalien.
5. Die Eltern agieren als Modell, da sie selbst ein hohes Selbstkonzept besitzen.

4 Theoretische Auseinandersetzung: Neue Medien

4.1 allgemeine Mediennutzung

Laut JAMES Studie 2018, an der 1200 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren aus der gesamten Schweiz teilgenommen haben, besitzen 99% der Jugendlichen ein Smartphone. Nahezu alle Jugendlichen (96%) machen täglich von Handy und Internet Gebrauch. Die grosse Mehrheit nutzt zudem mindestens mehrmals pro Woche soziale Netzwerke, schaut Videos im Internet oder hört sich Musik an. Die Nutzung der audiovisuellen Medien wird von den Jugendlichen als liebste Freizeitaktivität angegeben und landet knapp vor den sportlichen Aktivitäten. Unter der Woche sind Jugendliche pro Tag durchschnittlich 2,5 Stunden online, am Wochenende 3 Stunden 40 Minuten (vgl. JAMES Studie 2018). Bezüglich Informationsbeschaffung aus dem Internet und Schultyp sind folgende Daten bekannt: Realschülerinnen und -schüler (22%) nutzen häufiger Filme, Dokumentationen und Serien als Informationsquellen als Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarschule (11%) und dem Untergymnasium (9%, kleiner Effekt). Umgekehrt verhält es sich bei Portalen von Zeitungen und Zeitschriften: Diese werden häufiger von Jugendlichen des Untergymnasiums (20%) als von Jugendlichen der beiden anderen Schultypen genutzt (Real: 5%, Sek: 9%, kleiner Effekt). Leider findet die Informationsbeschaffung über Erklärvideos in der James Studie keine Beachtung.

4.2 Neue Medien im Unterricht

Die immer grösser werdende Mediatisierung des Alltags stellt besonders Kinder und Jugendliche vor ständig neue Herausforderungen und ist ein Prozess lebenslangen Lernens (vgl. Süss, 2013, 106). Der Lehrplan 21 trägt diesem Umstand Rechnung, indem Medien zum Fach werden. Medien sollen in der vorliegenden Arbeit als Ressource genutzt werden. Meine bisherigen Erfahrungen im Bereich neue Medien im Unterricht waren immer sehr positiv, da die Schülerinnen und Schüler dies eher mit ihrer Freizeit als mit Schule in Verbindung bringen. Zu diesem Schluss kam auch Blömeke (2013), der in einer quantitativen Untersuchung die schulische Medienverwendung wegen der Möglichkeit Unterrichtsinhalte zu veranschaulichen, fast ausschliesslich positiv bewertet. Feierabend et al. betont die immer grösser werdende Bedeutung des Internets bei der Informationsbeschaffung:

„Dass neben der Arbeit für Texte und Präsentationen bei den Hausaufgaben das Internet als Informationsquelle eine wichtige Rolle spielt, zeigen eine Reihe von Kennzahlen: 28 Prozent der Jugendlichen nutzen innerhalb von 14 Tagen YouTube, um dort Erklärvideos zu Themen aus der Schule anzusehen. Sieben Prozent nutzen täglich Wikipedia oder vergleichbare Angebote. Diese Daten belegen, dass Schüler zuhause bereits digitale Hilfestellung in Anspruch nehmen.“ (Feierabend, Plankenhorn & Rathgeb, 2016, S. 47)

Diese Entwicklungen haben selbstverständlich auch Auswirkungen auf die Schule und den Unterricht von heute. So einen Wendepunkt in der Art wie wir unterrichten und lernen, erleben wir nur einmal in tausend Jahren, stellt Khan (2013, S. 9) fest. Neue Lehrmethoden haben sich entwickelt. Untersuchungen über den Einsatz von Tutorials im Unterricht gibt es bisweilen keine, weshalb ich mich auf meine Erfahrungen und meine Untersuchung stütze.

4.3 Tutorials im handlungsorientierten Unterricht

Kommt den Schülerinnen und Schülern beim „herkömmlichen“ Unterricht häufig eine passiv-rezeptive Rolle zu (vgl. Borsch, 2015, S. 21, stellen Tutorials eine Chance dar, den Unterricht aktiv mitzugestalten. In Anlehnung an Süss wird ein handlungsorientiertes, partizipatorisches Konzept, indem die Schülerinnen und Schüler selbst Lernfilme herstellen und damit arbeiten, verfolgt. Sie werden somit zu Produzern (Zusammensetzung aus Producer und User (ebd. S. 114)). Durch das Produzieren und Konsumieren der Tutorials vertiefen die Schülerinnen und Schüler die mathematischen Unterrichtsinhalte und das Medium als solches wird aktiv gestaltet und genutzt. Dabei wendet der Hersteller im „Lernfilm“ sein Wissen, das er sich vorher angeeignet hat, an und vertieft es, indem er Inhalte für andere aufbereitet und möglichst verständlich erklärt.

Abbildung 5: Wissenstreppe (Gärtner Kathrin, 2018).

Das genaue Darstellen und Erklären von mathematischen Gegenständen macht die „Lerner“ zu „Lehrern“, die handlungsorientiert ein Produkt herstellen. Am Ende eines Lernfilms stehen Ergebnisse, die wertvoll, nützlich, wichtig sind, für den Einzelnen wie für die Klasse; sie haben „Gebrauchs- und Mitteilungswert“ (Duncker & Götz; zitiert nach Gudjons, 2008, S. 86). Es handelt sich somit bei jeder Herstellung eines Tutorials um Miniprojekte, die handlungsorientiert in einer fixen Kleingruppe, bestehend aus fünf Schülerinnen mit Förderbedarf, dargestellt werden. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Gruppe sind, in der sie sich wohl fühlen, eine positive Interdependenz besteht und ihnen individuelle Verantwortlichkeit übertragen wird (Borsch, 2015, S. 19). Durch das kooperative Lernen soll die Eigenverantwortung, Kreativität, Zusammenarbeit und Problemlösefähigkeit trainiert und verbessert werden (ebd., S. 20). Für das Wiederholen und Festigen des Lernstoffes spielt der Lehrer nun eine untergeordnete Rolle, denn durch die selbstgedrehten Schülervideos kann der Stoff durch das Abspielen der Videos wiederholt werden. Dabei kann der Lernende selbst bestimmen, wann und wo er oder sie den Film schaut.

5 Theoretische Ausstattung: Mathematik durch Sprache

Auch im Mathematikunterricht spielt die Sprache eine zentrale Rolle. Generell unterscheidet man die Alltagssprache von der Bildungssprache und der Fachsprache (vgl. Abshagen, 2015, 11). Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche im Mathematikunterricht über sehr begrenzte Ausdrucksmittel verfügen, Fachwörter ungenau benutzen oder durch Alltagswörter ersetzen (vgl. Niederdröck-Felgner; zitiert nach Waasmaier 2009, S. 84). In der Theorie ist es unbestritten, dass die

Metakognition die Effektivität von Denken und Lernen erhöht und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet (Sjuts; zitiert nach Waasmaier, 2013, S. 8). Waasmaier definiert die Metakognition als „einen Sammelbegriff für eine Reihe von Phänomenen, Aktivitäten und Erfahrungen, die mit dem Wissen und der Kontrolle über die eigenen kognitiven Funktionen zu tun haben“ (Waasmaier, 2009, S. 78). Man geht davon aus, dass der Wissenserwerb in der Mathematik ein konstruktiver Prozess ist, der dynamisch verläuft und nie endet. Mittels Sprache werden Begriffe im Kopf aufgebaut, verändert oder neu vernetzt (Schmidt-Zhimeme; zitiert nach Waasmaier 2008, S. 85). Im persönlichen Dialog mit der Sprache schafft der Lernende einen ganz persönlichen Verstehenszusammenhang. Neben dem Gespräch tritt ergänzend das Verfassen von Texten (Gallin & Ruf; zitiert nach Waasmaier, 2009, S. 85). Beim Schreiben sind die Prozesse verlangsamer als beim Sprechen und treten dadurch deutlicher in das Bewusstsein (ebd., S. 86). „Durch Transformation der Inhalte in die eigene Sprache wird das Verstehen und das Durchschauen eines Zusammenhangs sichtbar gemacht“ (Niederdrenk-Fegner; zitiert nach Waasmaier 2009, S. 86). Des Weiteren stärkt es das eigenverantwortliche Lernen, hat positiven Einfluss auf die Motivation und kann als Diagnoseinstrument verwendet werden (vgl. Waasmaier, 2009, S. 86 ff.).

5.1 Mathematische Sprache als Regieanweisung

Bei der Herstellung der Tutorials versuchen die Jugendlichen ihre Alltagssprache auf das nächste Niveau zu bringen und die Bildungssprache zu benutzen. Da sie Fachtermini verwenden, welche wie eine Fremdsprache gelernt werden müssen, benutzen sie auch die Fachsprache, welche ein Teil der Bildungssprache darstellt (vgl. Abshagen S. 11). Die Tutorials bieten eine aktive Auseinandersetzung mit dem geometrischen Inhalt und der Sprache. Dies entsteht dadurch, dass neben der gewöhnlichen Konstruktion der geometrischen Inhalte die Lern- und Denkwege dokumentiert werden. Diese werden stichwortartig, in Form von Regieanweisungen, notiert und müssen im Anschluss so verbalisiert werden, dass ein anderer diese Wege in Form eines selbsterklärenden Tutorials nachvollziehen kann. Einen geometrischen Inhalt so zu verfassen, dass dieser für ein Tutorial verwendet werden kann, beinhaltet die sprachliche Auseinandersetzung, welche den Prozess des nochmaligen Überdenkens in Gang setzt, bei dem das Wissen aufbereitet wird (Kuntze & Prediger; zitiert nach Waasmaier, 2013, S.16). Den Lernprozess dokumentieren zu lassen, bedeutet auch, den Schülerinnen und Schülern auch etwas zuzutrauen, was ihr Selbstvertrauen und die allgemeine kognitive Leistung stärkt (Wieland; zitiert nach Waasmaier, 2013, S. 5). Dadurch dass die SuS etwas für die Allgemeinheit herstellten, von dem alle profitieren können, soll das Selbstvertrauen in doppeltem Sinne gestärkt werden.

6 Verknüpfung Theorie und Praxis

Im Folgenden sollen die Vorteile, die ein Unterrichten mit Tutorials bieten, zusammenfassend dargestellt werden und die Gelingensfaktoren, die es für ein erfolgreiches Unterrichten damit braucht, aufgezeigt werden. Diese wurden aufgrund der Projektphase 1 für den weiteren Verlauf geschlussfolgert. Anschliessend wird die Intervention dargestellt, wie sie in der Praxis durchgeführt wurde.

6.1 Gelingensfaktoren

Es hat sich während der Evaluationsphase 1 gezeigt, dass es gewisse Gelingensfaktoren braucht, um das Projekt erfolgreich durchzuführen. Dazu gehört es, dass die Schülerinnen und Schüler gewohnt sind, individuell zu arbeiten und peer to peer teaching gelebt wird, da dies die Organisation deutlich erleichtert. Ebenso ist es von enormem Vorteil, wenn das Verbalisieren von mathematischen Inhalten fester Bestandteil des Mathematikunterrichts ist, da diese Kompetenz für das Herstellen der Regieanweisungen von zentraler Bedeutung ist.

6.2 Was Tutorials leisten können

→ Steigerung der Aktivität als zentrales Merkmal des kooperativen, handlungsorientierten Lernens (vgl. Borsch, 2015, S. 49).

→ Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf stellen Lernfilme her, welche als Einführung für die ganze Klasse genutzt wird. Die Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf werden so für kurze Zeit zu Experten. Dabei setzt das den Prozess des nochmaligen Überdenkens in Gang, bei dem das Wissen aufbereitet wird (Kuntze & Prediger; zitiert nach Waasmaier, 2013, S. 16). In der Theorie ist es unbestritten, dass die Metakognition die Effektivität von Denken und Lernen erhöht und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet (Sjuts; zitiert nach Waasmaier, 2013, S. 8).

→ Kompetenz- und Autonomieerleben beim produktorientierten, kreativen Einsatz mit neuen Medien stärkt die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit und damit den Antrieb zum Handeln sowie das Vertrauen in die Entwicklung der eigenen Kompetenz (vgl. Tillmann & Antony 2018, S. 65). Denn, wie Fuchs (2005) feststellt, ist jemand selber wirksam, der selbst etwas tut (vgl. S. 17), wie dies beim Herstellen der Tutorials der Fall ist. Den Lernprozess in Form von Regieanweisungen dokumentieren zu lassen, bedeutet den Schülerinnen und Schülern auch etwas zuzutrauen, was ihr Selbstvertrauen und die allgemeine kognitive Leistung stärkt (Wieland; zitiert nach Waasmaier, 2013, S. 5). Dadurch dass die Lernenden etwas für die Allgemeinheit herstellten, von dem alle profitieren können, soll das Selbstvertrauen in doppeltem Sinne gestärkt werden.

6.3 Die Intervention

Die Intervention verlief über einen Zeitraum von Mai bis September 2019 und wurde in zwei Schritten durchgeführt. Die erste Intervention wurde im Frühjahr 2019 durchgeführt. In einem dreiwöchigen Zeitraum erarbeitete die Klasse das Kapitel 7b «Vielfalt der Vierecksformen» aus dem Zürcher Lehrmittel Mathematik 1. Während dieser Phase erarbeiteten die Schülerinnen mit Förderbedarf vier Tutorials.

Der zweite Teil der Intervention wurde in der gleichen Klasse im August bis September 2019 durchgeführt. Während drei Wochen bearbeitete die Klasse das Kapitel 9b aus dem Lehrmittel Mathematik 1 «Würfel und Quader: Volumen und Oberflächeninhalt» und die Schülerinnen mit Förderbedarf stellten weitere vier Videos her. Während die Schülerinnen und Schüler des Niveaus I und II ergänzende Übungen zur Wahrnehmung und Konstruktion zu Körpern Kapitel 9a bearbeiteten,

stellten die Schülerinnen mit Förderbedarf Tutorials zur Berechnung der Oberfläche und des Volumens von Quadern und Würfeln her.

Diese Tutorials wurden jeweils zur Einführung in eine neue Thematik genutzt. Sie wurden mit der gesamten Klasse als Unterrichtseinstieg angeschaut und dienten zur Erklärung und als Anstoss für Klassengespräche. Teilweise wurde konkrete Aufgaben aus dem Arbeitsheft dargestellt und als Musterlösung präsentiert. Die Tutorials sind auf der Klassenhomepage unter www.schabi.ch jederzeit abrufbar (siehe Anhang 14.5).

Tabelle 1: Übersicht Tutorial Intervention

Intervention Teil 1		
Tutorial Nr.:	Datum Aufnahme:	Thema:
1	6. Mai 2019	Herstellen Tutorial: »Das Parallelenviereck – Berechnung des Flächeninhaltes.«
1	8. Mai 2019	Gemeinsames Schauen des Tutorials »Das Parallelenviereck – Berechnung des Flächeninhaltes« als Lektionseinstieg mit der gesamten Klasse:
2	8. Mai 2019	Herstellen Tutorial: «Konstruktion eines Parallelenvierecks».
2	10. Mai 2019	Gemeinsames Schauen des Tutorials «Konstruktion eines Parallelenvierecks» als Lektionseinstieg mit der gesamten Klasse.
3	13. Mai	Herstellen Tutorial: «Das Drachenviereck – Berechnung des Flächeninhaltes».
4	13. Mai	Herstellen Tutorial: «Konstruktion eines Drachenvierecks».
3 +4	15. Mai	Gemeinsames Schauen der Tutorials: «Drache – Flächenberechnung» und «Drache – Konstruktion» als Lektionseinstieg mit der gesamten Klasse.
Intervention Teil 2		
5	22. August	Herstellen Tutorial: «Das Volumen des Quaders».
6	22. August	Herstellen Tutorial: «Das Volumen des Würfels».

7	26. August	Herstellen Tutorial: «Die Oberfläche des Quaders».
8	26. August	Herstellen Tutorial: «Die Oberfläche des Würfels».
5 +6	28. August	Gemeinsames Schauen der Tutorials: «Das Volumen des Quaders» und «das Volumen des Würfels».
7 + 8	30. August	Gemeinsames Schauen der Tutorials: «Die Oberfläche des Quaders» und «die Oberfläche des Würfels».

7 Forschungsdesign

7.1 Forschungsgruppe

Die Forschungsgruppe besteht aus fünf Schülerinnen. Alle Schülerinnen sind im Niveau III. Schülerin Nr. 1 und 3 haben in der Mathematik individuelle Lernziele, in der Geometrie arbeiten sie an den Klassenlernzielen. Vier von sechs Lektionen werden die Schülerinnen von der Forscherin begleitet und unterstützt. Während der gemeinsamen Arbeit in der ersten Sekundarklasse beobachtete die Forschende immer wieder Verhaltensweisen, die auf ein schlechtes mathematisches Selbstkonzept hinweisen. Durch den SESSKO, welcher im Folgenden näher erläutert wird, wurden diese Vermutungen bestätigt und ein schwaches Selbstkonzept in verschiedenen Kategorien festgestellt. Die Forschende hat sich bewusst dagegen entschieden, zwei weitere Lernende, welche in Teilbereichen des SESSKOs negative Werte aufwiesen, in die Forschungsgruppe aufzunehmen. Der Grund dafür liegt zum einen in der Gruppengrösse, die mit sieben Lernenden zu gross geworden wäre und zum anderen verfolgt die Forschungsarbeit ausdrücklich das Ziel Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf zu untersuchen.

Tabelle 2: Übersicht ICF-Bereiche der Schülerinnen mit Förderbedarf

ICF- Aktivitäten	Allgemeines Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Mathematisches Lernen	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Abteilung A									
Schülerin Nr.2	+/-	+	+/-	--	+	+	+	+/-	+
Abteilung B									
Schülerin Nr.1	-	+	-	+/-	+	+	+	+	+
Schülerin Nr.3	+/-	++	-	+/-	+	+	+	++	+
Schülerin Nr.4	+/-	-	+/-	+	+	+	+	+	+
Schülerin Nr.5	+	+/-	+/-	+	+	+	+	+	+

++ grosse Stärke / + Stärke / +/- Stärke wie auch Schwäche / - Schwäche / -- grosse Schwäch

7.2 Verwendete Forschungsmethoden

7.2.1 Erhebungsinstrument SESSKO

Das angewandte standardisierte Diagnoseinstrument SESSKO dient der reliablen und validen Erfassung des schulischen Selbstkonzepts von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe 3 bis 10 (Schöne et al., 2012). Folgende Werte werden erfasst:

- Schulisches Selbstkonzept *kriterial*: verglichen mit den Anforderungen
- Schulisches Selbstkonzept *individuell*: verglichen mit früheren Zeitpunkten
- Schulisches Selbstkonzept *sozial*: Wahrnehmung der eigenen Schulfähigkeit im Vergleich zu den Mitschülerinnen und -schülern
- Schulisches Selbstkonzept *absolut*: ohne Thematisierung einer Bezugsnorm

Die erfassten Werte können anhand von Normen eingeordnet werden, um Aussagen über die Höhe des schulischen Selbstkonzepts zu machen. Die SESSKO ist für alle allgemeinbildenden Regelschulen der Primar- und Oberstufe normiert. (Schöne et al. 2012, S. 6)

Die SESSKO wurde als Gruppentestung am 12. 04. 2019 mit 20 Lernenden der Klasse HEGA durchgeführt. Ein Testbogen war unbrauchbar. Zwei weitere Schüler haben die Klasse verlassen, weshalb sich die Ergebnisse auf 17 Lernende beziehen. Am 28. 08. 2019 wurde der Test ein zweites Mal mit derselben Gruppe durchgeführt.

7.2.2 Beobachtungen

Die Beobachtungen wurden innerhalb der Klasse von der Lehrperson und der Forschenden als teilnehmende Beobachtungen ausgeführt. Dies bedeutet, dass diese selbst Teil der sozialen Situation ist und in direkter persönlicher Beziehung mit den Beobachteten steht, während diese in der natürlichen Lebenssituation «Mathematikunterricht» partizipieren (vgl. Mayring, 2002, S. 80). Bei der teilnehmenden Beobachtung spricht man von einem halb – standardisierten Verfahren, da sie offener ist als eine standardisierte Beobachtung. Die teilnehmende Beobachtung arbeitet sinnvollerweise auch mit einem Beobachtungsleitfaden und legt vorher fest, welche Aspekte es zu beobachten gilt (Ebd. S. 81). Diese Methode eignet sich nach Mayring (2002) sehr gut für soziale Situationen, Gegenstandsbereiche, die von aussen nicht einsehbar sind und Fragestellungen, die eher explorativen Charakter haben. Die Beobachtungen wurden während der gesamten Intervention im Forschungstagebuch festgehalten. Altrichter und Posch (2007) empfehlen, sich die Beobachtungen von dem Beobachter (hier die Klassenlehrperson) so rasch als möglich und in schriftlicher Form zukommen zu lassen (S. 138).

7.2.3 Forschungstagebuch

In der Aktionsforschung spielt laut Altrichter Posch (2007) das Forschungstagebuch eine zentrale Rolle (vgl. S. 30). Diese Methode ist nach Meinung der Autoren praxisnah, unkompliziert und mit wenig organisatorischem Aufwand verbunden. Kurze Gedächtnisprotokolle und Gedanken zum

Forschungsgegenstand können täglich festgehalten werden. Durch diese Kontinuität kann das Forschungstagebuch eine besondere Qualität erlangen. Es dokumentiert die eigenen Forschungs- und Entwicklungsprozesse und hält die Forschungs- und Veränderungsaktivitäten fest.

7.2.4 Fragebogen

Die schriftliche Befragung mit Fragebogen ist grundsätzlich der quantitativen Erhebungsmethode zuzuordnen und eine Art formalisiertes Interview (Altrichter, Posch, 2007, S. 167). In dieser Arbeit wurde einer geschlossenen Gruppe (alle Schülerinnen und Schüler der 2. Sek.), in Abwesenheit der Forschenden, ein Fragebogen zum Thema Tutorials im Unterricht gegeben. Es bestand keine Möglichkeit der Nachfrage. Deshalb hängt die Brauchbarkeit entscheidend von der Qualität der Fragen ab. Es ist darauf zu achten, dass die Adressanten/Innen die Fragen so verstehen, wie sie die Forscherin verstanden haben möchte (ebd.). Der wichtigste Grundsatz nach Altrichter, Posch ist: „Die Methoden folgen der Fragestellung und nicht umgekehrt“. Ferner führen sie folgende Punkte an, welche bei der inhaltlichen Konzeption zu berücksichtigen sind:

- Die Frage ist wirklich notwendig.
- Die Frage deckt das Thema ab.
- Die Frage enthält nur eine Aussage.
- Die Befragten haben zur Beantwortung alle nötigen Informationen.
- Keine Suggestivfragen verwenden.
- Unmissverständliche Formulierungen wählen.
- Klare Reaktion kommunizieren, sind z.B. mehrere Antworten möglich?
- Logische Abfolge der Fragen einhalten.

7.2.5 Interview

Ein Interview ist eine besondere Form des Gesprächs, das von der Forscherin mit der Klassenlehrerin geführt wird. Es unterscheidet sich vom Alltagsgespräch, indem es systematischer ist und um die Forschungsfrage kreist (Hug & Poschschnik, 2010, S. 100). Qualitative Interviews können strukturiert oder unstrukturiert sein. Laut Hug und Poschschnik (2010) schlägt man einen Mittelweg ein. Altrichter und Posch (2007, S. 153) empfehlen Lehrpersonen ein offenes, fokussiertes Interview, bei welchem die Wahrnehmung und Deutung bestimmter Ereignisse erfragt wird. Das Interview in dieser Arbeit ist teilstrukturiert und folgt einem Interview-Leitfaden. Der Leitfaden enthält Fragen, die nötig sind, um alle Themen zur Sprache zu bringen, die für die Forschungsfrage relevant sind (Hug & Poschschnik, 2010). Altrichter Posch (2007, S. 152) empfehlen für die Vorbereitung eines Interviews folgende Schritte:

1. Fragen formulieren.
2. Fragen gruppieren, gewichten, reduzieren.
3. Sequenzieren und wichtige Passagen formulieren.
4. Materialien vorbereiten.
5. Meinung des Leitfadens durch 3. Person einholen.
6. Überarbeitung.

In der vorliegenden Arbeit wurde das Interviews nach Beendigung der Intervention als Einzelinterview mit der Klassenlehrerin geführt, die während aller Lektionen mit der Forscherin im Team unterrichtet hat. Dabei steht das beobachtete Verhalten und mögliche Konsequenzen für den Unterricht im Mittelpunkt des Gesprächs. Das Interview wird aufgezeichnet, damit sich die Forscherin besser auf die Aussagen der Interviewpartnerin konzentrieren und auch nonverbale Botschaften wahrnehmen kann, welche für die Auswertung ebenso wichtig sein können (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 155).

7.3 Forschungsverlauf

Die untenstehende Abbildung gibt eine Verlaufsübersicht über die unterschiedlichen Testzeitpunkte, welche nachfolgend mit T. abgekürzt sind. Da während der gesamten Intervention die Beobachtungen fortlaufend im Forschungstagebuch festgehalten werden, wird ihnen kein bestimmter Testzeitpunkt zugeordnet.

T1: Gruppentestung SESSKO Pre-Test, 05. Juni 2019

T2: Lernzielkontrolle, 28. Juni 2019

T3: Gruppentestung SESSKO Post-Test, 30. August 2019

T4: Fragebogen Tutorials gesamte Klasse, 04. September

T5: Lernzielkontrolle alle, 09. September 2019

T6: Interview Lehrperson, 26. September 2019

Abbildung 6: Übersicht der Testzeitpunkte

7.4 Gütekriterien von Aktionsforschung

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an Mayrings (2002) sechs übergreifenden Kriterien, die sich für die qualitative Forschung ableiten lassen. Ergänzt werden diese durch ein weiteres Gütekriterium von Altrichter und Posch (2007). Dort werden vier Zielbereiche bestimmt. Da sich diese allesamt um die «Weiterentwicklung» drehen, wird dies zusammenfassend in einem weiteren Kriterium an Mayrings Gütekriterien angefügt.

1) Verfahrensdokumentation

Das spezifische Vorgehen und die verwendeten Methoden sind exakt und detailliert darzustellen, um den Forschungsprozess für andere nachvollziehbar zu machen. Dies bezieht sich auf die Erläuterung des Vorverständnisses, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung (vgl. Mayring, 2002, S. 145).

2) Argumentative Interpretationsabsicherung

Innerhalb der qualitativen Forschung kommen Interpretationen eine entscheidende Rolle zu. Diese bedürfen einer Qualitätseinschätzung und müssen argumentativ begründet sein (vgl. Hirsch; zitiert nach Mayring, 2002, S. 145). Dabei gilt es Folgendes zu beachten:

- Das Vorverständnis der jeweiligen Interpretationen muss adäquat sein und die Deutung sinnvoll theoriegeleitet.
- Die Interpretation muss in sich schlüssig sein, Ungereimtheiten bedürfen einer Erklärung.
- Alternativdeutungen sind zu suchen und zu überprüfen.

3) Regelgeleitetheit

Die qualitative Forschung muss sich an bestimmte systematische Verfahrensregeln halten. Nach Oevermann et al. (1979) ergibt sich die Qualität der Interpretationen vor allem durch schrittweises, sequenzielles Vorgehen. Dazu werden Analyseschritte zuerst festgelegt, das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt und die Analyse systematisch und schrittweise ausgeführt (vgl. Mayring, 2002, S. 146).

4) Nähe zum Gegenstand

Nähe zum Gegenstand ist ein Leitgedanke der Forschung (vgl. Flick; zitiert nach Mayring 2002, S. 146). Die erreicht man dadurch, dass man möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte anknüpft. Dabei ist es ein Gütekriterium, inwieweit es gelingt, die Beforschten in ihrer Lebenswelt, im «Feld» zu untersuchen. Im Gegensatz zum klassischen Experiment, das von Täuschung lebt, geht es in der qualitativen Forschung um das Herstellen eines gleichberechtigten Verhältnisses, das versucht eine Interessenübereinstimmung mit den Betroffenen herzustellen. Dadurch wird eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand erreicht, welche im Nachhinein nochmals überprüft werden sollte (ebd.).

5) Kommunikative Validierung

Finden sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und den Interpretationen wieder, kann das ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein (vgl. Scheele & Groeben; zitiert nach Mayring, 2002, S. 147). Diesen Prozess nennt man kommunikative Validierung. Dabei wird in der qualitativ orientierten Forschung den Beforschten mehr Kompetenz zugebilligt als üblich (ebd.). Der Forscher nimmt den Dialog mit ihnen auf, da er sie als denkende Subjekte anerkennt und nicht als reine Datenlieferanten und kann somit wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewinnen.

6) Triangulation

Der Versuch, für eine Fragestellung verschiedene Lösungswege zu finden und diese Ergebnisse miteinander zu vergleichen, wird als Triangulation bezeichnet. Dabei ist es nicht das Ziel eine völlige Übereinstimmung zu erreichen, vielmehr geht es um den Vergleich der verschiedenen Perspektiven, das Aufzeigen von Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege, um die Ergebnisse zu einem «kaleidoskopischen Bild» zusammenzufügen.

7) Weiterentwicklung

Sinnvolle oder qualitative Forschung sollte zur Weiterentwicklung beitragen. Diese bezieht sich dabei auf die untersuchte Situation, bzw. die Praxis, auf die Weiterentwicklung des Wissens der am Forschungsprozess beteiligten, auf die Weiterentwicklung des Wissens innerhalb der Lehrerschaft und auf die Weiterentwicklung der erziehungswissenschaftlichen Forschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 116).

8 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

8.1 SESSKO

8.1.1 Darstellung der Testergebnisse SESSKO

Im Folgenden werden die Testergebnisse der SESSKO für den Testzeitpunkt 1 und 2 in Diagrammen für die Kontrollgruppe und die Vergleichsgruppe dargestellt. Die Versuchsgruppe, bestehend aus fünf Schülerinnen mit Förderbedarf in der Mathematik, hat nach dem Testzeitpunkt 1 die oben beschriebene Tutorialintervention erhalten. Die Kontrollgruppe, bestehend aus den restlichen 12 Schülerinnen und Schülern des Niveau I und II hat in dieser Zeit keine spezielle Intervention erhalten. Die Ergebnisse der SESSKO werden in die Kategorien Schulisches Selbstkonzept kriterial, individuell, sozial und absolut eingeteilt und getrennt voneinander dargestellt. Weil die Abstände der Prozentränge nicht interpretierbar sind, wird nach dem T-Wert und dem T-Wert-Band interpretiert. Diese besitzen standardisierte Abstände. Das heisst, dass der Unterschied zwischen dem T-Wert 40 und 50 genauso gross ist wie der T-Wert von 50 zu 60. Damit kann eine Aussage gemacht werden, ob das Kind ein unterdurchschnittliches, durchschnittliches oder überdurchschnittliches schulisches Selbstkonzept hat. Das T-Wert-Band soll zur Interpretation hinzugezogen werden, weil der T-Wert "...nur eine mehr oder weniger gute Schätzung des wahren Testwertes ..." (Schöne et al., 2012, S. 43) darstellt. Mit dem T-Wert-Band werden Standardmessfehler und Irrtumswahrscheinlichkeit aufgefangen (Schöne et al., 2012). Der Bereich zwischen den T-Werten 40 und 60 (rote Linien) bedeutet ein durchschnittliches schulisches Selbstkonzept. Über 60 geht man von einem überdurchschnittlichen schulischen Selbstkonzept aus. Bei Werten zwischen 30 und 40 spricht man von einem unterdurchschnittlichen schulischen Selbstkonzept.

Schulisches Selbstkonzept – kriterial

1). Vergleichsgruppe

Abbildung 7: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Die Werte der Schülerinnen bezüglich der Anforderungen im Mathematikunterricht befinden sich zum Testzeitpunkt 1 bei allen Schülerinnen im unteren durchschnittlichen Bereich. Mit einer Spannweite von vier Punkten ist dies ein homogenes Bild. Bei drei von fünf Schülerinnen ist der Wert nach der Intervention leicht gestiegen, bei einer Schülerin ist er leicht gesunken. Weshalb bei Schülerin 2 der Wert im Post-Test um 15 T-Wert Punkte gesunken ist, wird im Anschluss zu diskutieren sein. Durch diesen «Ausreisser» ist der Durchschnittswert für die Gruppe zum Testzeitpunkt 2 von 45,2 auf 42,8 T-Punkte gesunken.

Tabelle 3: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
3	2	--	45,2	42,8	4	15

2). Kontrollgruppe

Abbildung 8: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Von den zwölf Schülerinnen und Schüler des Niveau I und II sehen die Mehrzahl der Befragten ihre Fähigkeiten im guten durchschnittlichen Bereich, verglichen mit den Anforderungen, die im Mathematikunterricht an sie gestellt werden. Zwei Lernende sehen ihre Fähigkeiten im überdurchschnittlichen Bereich. Schüler Nr. 7 schätzt das Erreichen der Anforderungen weit unterdurchschnittlich ein. Sowohl die Durchschnittswerte als auch die Spannweite sind zu beiden Testzeiträumen konstant.

Tabelle 4: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
6	6	--	51,9	51,1	40	42

Schulisches Selbstkonzept – individuell

1). Vergleichsgruppe

Abbildung 9: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – individuell der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Ihre individuellen Leistungszuwachs bezüglich der eigenen mathematischen Fähigkeiten bewerten bis auf Schülerin Nr. 5 alle Förderschülerinnen zum Testzeitpunkt im guten durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich. Die Förderschülerinnen Nr. eins bis drei sehen nach der Intervention eine weitere Verbesserung des individuellen Fortschritts. Schülerin Nr. 5 schätzt ihre eigenen individuellen Fähigkeiten deutlich niedriger ein, als der Rest der Gruppe. Dieser wurde nach der Intervention erhöht und findet sich im unteren durchschnittlichen Bereich wieder. Auffällig ist Schülerin Nr. 4. Ihre Werte sind nach der Intervention um 22 T-Wert Punkte gefallen und haben grossen Einfluss auf den Durchschnittswert zum Testzeitpunkt 2, welcher nach der Intervention geringfügig niedriger ist.

Tabelle 5: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – individuell der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
4	1	--	54,6	52,8	14	14

2). Kontrollgruppe

Abbildung 10: Darstellung des schulischen Selbstkonzept – individuell der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Bis auf eine Schülerin (Nr.6) schätzen sich alle Schülerinnen und Schüler im guten durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Bereich ein. Auffällig ist, dass acht SuS zum Testzeitpunkt zwei niedrigere Werte erreichen. Der Durchschnittswert ist zum Testzeitpunkt 1 und 2 konstant und mit 55 Punkten im oberen durchschnittlichen Bereich anzusiedeln.

Tabelle 6: Darstellung T-Wert des schulischen Selbstkonzept – individuell der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
4	8	--	55,5	55	30	34

Schulisches Selbstkonzept – sozial

1). Vergleichsgruppe

Abbildung 11: Darstellung des schulischen Selbstkonzept – sozial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Drei der Schülerinnen mit Förderbedarf nehmen ihre eigene Schulfähigkeit im Vergleich zu den Mitschülerinnen und -schülern unterdurchschnittlich bis weit unterdurchschnittlich wahr. Zwei Schülerinnen sehen sich im Vergleich zu ihren Mitschülern und Mitschülerinnen im unteren durchschnittlichen bis durchschnittlichen Bereich. Die Gruppenwerte liegen somit zum T1 im unterdurchschnittlichen Bereich und können nach der Intervention auf einen knapp durchschnittlichen Wert von 40,4 gesteigert werden.

Tabelle 7: Darstellung T-Wert des schulischen Selbstkonzept – sozial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
3	2	--	39	40,4	18	25

2). Kontrollgruppe

Abbildung 12: Darstellung des schulischen Selbstkonzept – sozial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Zum Testzeitpunkt 2 nehmen sich alle Schülerinnen und Schüler im Vergleich mit den anderen Mitschülerinnen und -schülern als durchschnittlich bis überdurchschnittlich wahr. Zwei Lernende sehen ihre Leistungen im sozialen Vergleich zum Testzeitpunkt 1 als unterdurchschnittlich. Zwischen den einzelnen Schülerinnen und Schülern herrscht mit 30 Punkten eine enorme Spannweite. Sowohl zum Testzeitpunkt 1 als auch zum Testzeitpunkt 2 sind die Gruppenwerte im durchschnittlichen Bereich.

Tabelle 8: Darstellung T-Wert des schulischen Selbstkonzept – sozial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
4	5	3	50,9	56,1	30	25

Schulisches Selbstkonzept – absolut

1). Vergleichsgruppe

Abbildung 13: Darstellung des schulischen Selbstkonzept – absolut der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Die Werte für das absolute Selbstkonzept sind bei zwei Schülerinnen konstant geblieben. Bei drei Schülerinnen haben sich die Werte leicht erhöht. Bis auf Schülerin Nr. fünf befinden sich die Werte im unterdurchschnittlichen und tiefen durchschnittlichen Bereich.

Tabelle 9: Darstellung T-Wert des schulischen Selbstkonzept – absolut der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
3	--	2	40,6	41,8	13	15

2). Kontrollgruppe

Abbildung 14: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – absolut der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

Zum Testzeitpunkt 2 zeigt ausschliesslich Schüler Nr. 12 ein unterdurchschnittliches absolutes Selbstbild, alle anderen Schülerinnen und Schüler sind im durchschnittlichen, drei Lernende im überdurchschnittlichen Bereich. Zum Testzeitpunkt eins, ist das absolute Selbstbild von Schüler Nr. 6 im unterdurchschnittlichen Bereich. Im Gegensatz zu der Versuchsgruppe haben fünf Lernende zum Testzeitpunkt 2 niedrigere Werte als zum Testzeitpunkt 1.

Tabelle 10: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – absolut der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2

T-Wert gestiegen	T-Wert gesunken	T-Wert gleichgeblieben	Durchschnitt		Spannweite	
			T1	T2	T1	T2
5	5	3	50,8	51,8	33	29

Die durchschnittlichen Werte sind zum Testzeitpunkt 1 und 2 konstant. Der Wert unterliegt einer sehr deutlichen Spannweite von 33 T-Wert Punkten.

8.1.2 Interpretation der Testergebnisse SESSKO

Im Folgenden werden die Testergebnisse der SESSKO in den einzelnen Bereichen zu interpretieren versucht.

Selbstkonzept kriterial:

Auffällig sind die schlechten Werte von Schülerin Nr. 2 zum Testzeitpunkt 2. Zu diesem Zeitpunkt gab es keine negativen Rückmeldungen der Lehrpersonen bezüglich ihrer Leistungen. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass sie beim Ausfüllen des Fragebogens die Fragen auf ihre allgemeine schulische Fähigkeit bezogen hat und nicht auf den Mathematikunterricht.

Auch Schüler Nr. 7 aus der Kontrollgruppe hat ein deutlich schlechteres kriteriales Selbstbild als seine Mitschülerinnen und -schüler. Er kommt aus der französischen Schweiz und ist erst seit drei Jahren in der Deutschschweiz. Die sprachlichen Probleme scheinen sich auch auf sein mathematisches Selbstbild auszuwirken, weshalb er sich für weniger begabt hält. Hinzu kommt der unbedingte Wunsch seitens der Familie nach der Sekundarstufe an ein Gymnasium überzutreten. Dieser Druck könnte sich ebenfalls negativ auf sein kriteriales Selbstbild auswirken.

Im Schnitt sehen sich die Schülerinnen aus der Vergleichsgruppe zu beiden Testzeitpunkten deutlich schwächer als die Schülerinnen und Schüler aus der Kontrollgruppe. Da die Schülerinnen aus der Vergleichsgruppe, bis auf Schülerin Nr. 2, allesamt B-Schülerinnen sind, die dem Niveau III zugeteilt sind, scheint dies nicht überraschend und nur die logische Interpretation der Zuteilung zu sein. Hier wären noch tiefere Werte nicht erstaunlich gewesen.

Selbstkonzept individuell:

Es lassen sich allgemein hohe Werte sowohl bei der Versuchs- als auch bei der Kontrollgruppe feststellen, die jeweils dem guten durchschnittlichen Bereich zuzuordnen sind. Dabei ist der Bereich «Selbstkonzept individuell» der Bereich mit den deutlich höchsten Werten der Vergleichsgruppe. Eine mögliche Erklärung könnte der big-fish little pond effect sein (vgl. Kap. 2.3.1). Die Mathematikklassen sind im Vergleich zu der Primarstufe homogener, richtige Leistungsträger gibt es in dieser Klasse nicht und die Schwere ist nicht so gross wie in der Primarstufe. Ursprünglich war die Mathematikklasse eine reine Niveau II und III. Mittlerweile konnten zwar drei Lernende ins Niveau I wechseln, dies geschieht aber beiläufig und ist vermutlich gar nicht allen Schülerinnen und Schülern bewusst. Hinzu kommt, dass der Unterricht in hohem Masse individualisiert ist, der ständige Vergleich mit anderen ist deshalb nicht so gravierend, es wird mehr Wert auf individuelle Fortschritte gelegt. Ein weiterer Grund, der die hohen Werte erklären könnte, ist der selbstwirksamkeitsfördernde Unterricht. Das Anleiten zur Selbstständigkeit und die Individualisierung könnten überdies seinen Beitrag dazu geleistet haben. Schülerin Nr. fünf aus der Versuchsgruppe kam kurz vor der Interventionsphase 1 in die untersuchte Mathematikgruppe. Sie kam aus einer Mathematik II Klasse und wurde in das Niveau III abgestuft, aus diesem Grund musste sie die Mathematikklasse wechseln. Dieser Umstand könnte ihre schwache individuelle Selbsteinschätzung erklären.

Selbstkonzept sozial:

Zwei Mädchen aus der Kontrollgruppe weisen zum Testzeitpunkt 1 sehr tiefe Werte auf. Beide Werte verbessern sich ohne Intervention zum Testzeitpunkt 2 auf einen sehr knappen durchschnittlichen Wert. Eine der Schülerin kam aus der Rudolf-Steiner-Schule, eventuell sind die tiefe Werte der Umstellung in das Regelschulsystem zu schulden, wenngleich diese Schülerin oft Anerkennung seitens der Lehrpersonen erfährt. Das andere Mädchen hat sich als einzige Schülerin kritisch zu dem praktizierten Unterricht geäußert. Sie wünscht sich Frontalunterricht, in dem immer alle das gleiche machen und die Lehrpersonen vorgeben, was zu tun ist. Das selbstständige Lernen und das Stecken individueller Ziele bereitet ihr teilweise Mühe, vielleicht spiegelt sich das in dem sozialen Selbstkonzept wider. Schülerin Nr. 4 und 5 aus der Vergleichsgruppe sind die leistungsstärksten aus der Fördergruppe beziehungsweise dem Niveau III. Möglicherweise haben sie sich nur innerhalb ihres Niveaus verglichen und erreichen daher durchschnittliche Werte im sozialen Vergleich. Diese Annahme wiederum widerspräche der oben aufgeführten Theorie. Denn hier heisst es, dass mehrere Studien belegen konnten, dass soziale Abwärtsvergleiche innerhalb einer Bezugsgruppe der seltenere Fall sein, obwohl diese zu einer Selbstwerterhöhung führen könnten. Aus dem Bedürfnis des Leistungsverbesserung, dominiert der Aufwärtsvergleich (Köller, 2004, S. 145). Bemerkenswert ist, dass sich Schülerin Nr. 1 nach der Intervention deutlich besser eingeschätzt hat und sich ihre Werte vom deutlich unterdurchschnittlichen Bereich in den knappen durchschnittlichen Wert verbessert haben.

Selbstkonzept absolut:

Das Selbstkonzept absolut konnte bei beiden Gruppen um den nahezu identischen Wert von 1.2 bei der Vergleichsgruppe und 1.0 bei der Kontrollgruppe gesteigert werden. Bei der Vergleichsgruppe weisen die einzelnen Schülerinnen minimale positive Veränderungen vor. Die Werte sind somit als konstant zu bezeichnen und es kann kein positiver Effekt durch die Intervention auf das absolute Selbstkonzept nachgewiesen werden.

Auch bei der Kontrollgruppe weisen die meisten Schülerinnen und Schüler zum T1 und T2 sehr konstante Werte auf, bei einzelnen Lernenden haben sich die Werte zum T2 verschlechtert als auch verbessert. Womit diese Schwankungen zusammenhängen, kann leider nicht abschliessend begründet werden. Die Gründe scheinen multifaktoriell zu sein.

8.2 Beobachtungen und Forschungstagebuch

8.2.1 Darstellung der Beobachtungsergebnisse

Im Folgenden werden Beobachtungen zu den Schülerinnen mit Förderbedarf, welche fortlaufend und möglichst unmittelbar im Forschungstagebuch festgehalten wurden, dargestellt. Diese sind zur besseren Übersicht nach Kategorien geordnet und beziehen sich allesamt auf die Schülerinnen mit Förderbedarf:

Tabelle 11: Darstellung beobachtbares Verhalten der Schülerinnen mit Förderbedarf nach Kriterien und Häufigkeit des beobachtbaren Verhaltens.

Beobachtungskriterium	Beobachtungen	Häufigkeit
Die Schülerinnen sind motiviert	<ul style="list-style-type: none"> - Die SuS sind zu Stundenbeginn parat und wollen in den extra Raum, um die Tutorials zu machen - Die SuS arbeiten nach dem Gong weiter - Die SuS treffen sich freiwillig in ihrer Freizeit, um das Tutorial fertig zu machen - Die SuS arbeiten konzentriert - Die SuS arbeiten ausdauernd 	<p>III</p> <p>IIII</p> <p>II</p> <p>IIII</p> <p>IIIIIIII</p>
Die Schülerinnen erleben sich selbstwirksam	<ul style="list-style-type: none"> - Beim Fertigstellen eines Videos - Beim Zeigen eines Videos - Wenn sie im Plenum etwas erklären können - Wenn sie einzelnen SuS etwas erklären können - Wenn die Klasse applaudiert 	<p>IIII III</p> <p>IIII III</p> <p>IIII</p> <p>IIII</p> <p>IIIIII</p>
Die Schülerinnen treten als Experten auf	<ul style="list-style-type: none"> - S.1, S. 3, S.4 beantworten im Plenum Fragen zum Tutorial und/oder erklärt nochmals einen Gegenstand - S.2, S. 4 erklären den mathematischen Gegenstand einer Mitschülerin - Mitschüler suchen Unterstützung bei SuS mit Förderbedarf 	<p>IIII</p> <p>IIII</p> <p>III</p>

8.2.2 Interpretation der Beobachtungsergebnisse

Beim Betrachten und Analysieren der Beobachtungen wird deutlich, dass die Schülerinnen in hohem Masse motiviert waren. Dies wird durch verschiedene Beobachtungsaspekte sichtbar. Besonders, da diese Punkte im interventionsfreien Unterricht nicht zu beobachten sind. Die allgemeine Freude und Motivation der Schülerinnen mit Förderbedarf war zu jederzeit für die Forschende spürbar und lässt sich schwer in einer Tabelle erfassen.

Die Forschende geht davon aus, dass sich die Schülerinnen bei jedem Erstellen eines Tutorials sowie bei jeder Präsentation eines Tutorials selbstwirksam erleben durften. Es wurde etwas «Fassbares»

erstellt und im weiteren Verlauf konnte die gesamte Klasse damit arbeiten. Hinzu kommt das Erleben des Applauses (8x), welcher jederzeit authentisch wirkte.

Das Einnehmen der Expertenrolle war beobachtbar, wenn die Schülerinnen mit Förderbedarf nach dem gemeinsamen Schauen des Videos entstehende Fragen aus dem Plenum beantworten konnten (4x). Ebenso war eine höhere Teilhabe im allgemeinen Unterrichtsgeschehen zu beobachten. Es konnte beobachtet werden, wie einzelne Schülerinnen und Schüler die Schülerinnen mit Förderbedarf mit Fragen während des Unterrichts konsultierten (4x). Dies stellte für die Schülerinnen mit Förderbedarf eine neue Erfahrung dar.

8.3 Fragebogen

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Fragebogens dargestellt und im anschliessenden Kapitel zu interpretieren versucht. Das Ausfüllen des Fragebogens (siehe Anhang 14.5) wurde mit den ausgewählten fünf Schülerinnen nach Beendigung des Projektes in einem separaten Raum durchgeführt. Die Schülerinnen hatten die Möglichkeiten bei Unklarheiten nachzufragen. Bei Item 6 wurde die Absicht des Forschungsprojektes kurz erläutert und altersadäquat dargestellt. Nach Durchführung des Fragebogens hat sich ein spontanes Gespräch über das Projekt zwischen den Schülerinnen und der Forschenden gegeben. Dies war nicht geplant, wurde aber als sehr hilfreich erlebt. Rückmeldungen, die die Schülerinnen mündlich gegeben haben, wurden notiert und fliessen mit in die Interpretation ein.

8.3.1 Darstellung der Ergebnisse des Fragebogens

Der Fragebogen besteht aus sieben Items. Diese thematisieren die Motivation, die Benutzung, die Selbstwirksamkeit und Aspekte des Selbstkonzeptes. Alle Items sind fünfstufig semantisch differenziert und beinhalten zwei Pole (1 = -- und 5 = ++) und einen Itemstamm (2= -, 3 = 0, 4 = +). Die Pole sind gemäss des jeweiligen Items semantisch differenziert.

Gar nicht sehr

Zur einfachen Darstellung werden die Kreisdiagramme rein numerisch dargestellt.

Item 1: Wie stark hat dich das Arbeiten mit den Tutorials motiviert?

1 Gar nicht	2	3	4	5 sehr	∅
			II	III	4,6

Abbildung 15: Ergebnisdarstellung Item 1: Wie stark hat dich das Arbeiten mit den Tutorials motiviert?

Drei Mädchen gaben an, dass sie die Arbeit mit den Tutorials sehr motiviert, zwei Mädchen schätzen die Motivation mit 4 von 5 Punkten ein. Dies gibt ein Durchschnittswert von 4,6.

Item 2: Wie häufig hast du die Tutorials bei der Vorbereitung auf die Prüfung verwendet?

1 Gar nie	2	3	4	5 oft	∅
III	I			I	2,0

Abbildung 16: Ergebnisdarstellung Item 2: Wie häufig hast du die Tutorials bei der Vorbereitung auf die Prüfung verwendet?

Drei Mädchen gaben an, dass sie die Tutorials überhaupt nicht Zuhause angeschaut haben. Ein Mädchen hat die Tutorials einmal Zuhause angeschaut, ein weiteres hat oft (über fünfmal) damit gearbeitet.

Item 3: Haben dir die Tutorials geholfen, den Stoff besser zu verstehen?

1 Gar nicht	2	3	4	5 sehr	∅
			I	IIII	4,8

Abbildung 17: Ergebnisdarstellung Item 3: Haben dir die Tutorials geholfen, den Stoff besser zu verstehen?

Eine Schülerin gab an, dass sie die Tutorials als hilfreich empfunden hat, um den Stoff zu verstehen. Die restlichen Schülerinnen fanden die Tutorials sehr hilfreich.

Item 4: Wie hat es sich angefühlt, die Videos vor der Klasse zu zeigen?

1 peinlich	2	3	4	5 stolz	∅
			II	III	4,6

Abbildung 18: Ergebnisdarstellung Item 4: Wie hat es sich angefühlt, die Videos vor der Klasse zu zeigen?

Drei Schülerinnen gaben an, dass sie sich beim Vorführen der Videos stolz gefühlt haben. Zwei Mädchen bewerten das Gefühl mit vier von fünf Punkten positiv.

Item 5: Wie war das Gefühl, für die anderen den Einstieg zu machen?

1 unnötig	2	3	4	5 wertvoll	∅
				IIII	5,0

Abbildung 19: Ergebnisdarstellung Item 5: Wie war das Gefühl, für die anderen den Einstieg zu machen?

Die Schülerinnen gaben gesamthaft an, dass es eine wertvolle Erfahrung war, den Einstieg in die Mathematikstunde für die Mitschülerinnen und –schüler zu machen.

Item 6: Findest du es sinnvoll, dass die Schülerinnen des Niveau III, etwas für die anderen herstellen?

1 Gar nicht	2	3	4	5 sehr	∅
			II	III	4,6

Abbildung 20: Ergebnisdarstellung Item 6: Findest du es sinnvoll, dass die Schülerinnen des Niveau III, etwas für die anderen herstellen?

Drei Schülerinnen gaben an, dass sie es als sehr wertvoll empfinden, etwas für die anderen Schülerinnen und Schüler herzustellen. Zwei Mädchen bewerten es ebenfalls als sinnvoll, etwas für die anderen zu machen.

Item 7: Möchtest du in Zukunft wieder mit Tutorials arbeiten?

1 bloss nicht	2	3	4	5 unbedingt	∅
				IIII	5,0

Abbildung 21: Ergebnisdarstellung Item 7: Möchtest du in Zukunft wieder mit Tutorials arbeiten?

Die gesamte Fördergruppe gab an, in Zukunft unbedingt wieder mit Tutorials arbeiten zu wollen.

8.3.2 Interpretation der Ergebnisse des Fragebogens

Beim Betrachten und Analysieren der Ergebnisse fällt das *Item 2: Wie häufig hast du die Tutorials bei der Vorbereitung auf die Prüfung verwendet?* auf. Von der Möglichkeit die Tutorials Zuhause zu nutzen haben nur zwei Mädchen Gebrauch gemacht. Drei Mädchen haben sich die Tutorials überhaupt nicht ausserhalb des Mathematikunterrichts angeschaut. Dass die überwiegende Mehrheit die Tutorials nicht nutzen, wurde bereits bei der Evaluationsphase 1 deutlich. Aus diesem Grund wurde eine Klassenhomepage erstellt, damit die Schülerinnen und Schüler bequem von Zuhause die Tutorials noch einmal anschauen können. Ein Whats - App Klassenchat war in diesem Zusammenhang nicht dienlich. Die Forscherin sprach die Schülerinnen auf diesen Umstand an, sie erklärten, dass sie nicht gewusst hätten, wie man auf die Videos zugreifen könnte. Dies zeigt deutlich, dass eine einmalige Erklärung nicht genügt, um die Schülerinnen und Schüler mit einem neuen Medium vertraut zu machen. Es wäre besser gewesen zuerst den Umgang mit der Homepage zu etablieren. Erfreulich ist, dass ein Mädchen die Homepage zur Vorbereitung genutzt hatte. Ihre Prüfungsergebnisse sind positiv ausgefallen. Das positive Ergebnis unmittelbar der Nutzung der Tutorials zuzuschreiben, wäre zu weit hergeholt. Es hat den Eindruck, dass die Mädchen, die sich nicht mit den Tutorials vorbereitet hatten, auch sonst keine Prüfungsvorbereitung geleistet haben.

Die restlichen Items wurden von den Schülerinnen gesamthaft positiv bis sehr positiv beantwortet. Dies betrifft sowohl die Motivation, die positiven Emotionen beim Zeigen der Produkte als auch den Wunsch in Zukunft wieder mit Tutorials zu arbeiten.

Im Zusammenhang mit dem Verständnis des Stoffes wurde von den Schülerinnen angemerkt, dass sie das Pre-teaching sehr geschätzt hätten. Eine Schülerin sagte: „es war ein gutes Gefühl, dass wir einen Schritt voraus waren und dann voll bei ihnen dabei.“ „Beim Einstieg konnten wir es nochmals repetieren, dadurch habe ich mich sicher gefühlt. Wir wussten schon mehr und konnten es erklären, das war cool.“

Der soziale Vergleich innerhalb einer Peergroup, der in diesem Alter besonders wichtig ist (Köller, 2004, S. 10, vergleiche Kapitel 2.2) sollte hier genauer betrachtet werden. So wurden die Items 4 bis 6, die sich sowohl auf das „sich selbst wirksam erleben“ als auch auf die Aussenwirkung beziehen, „die anderen sehen, dass ich etwas kann“ sehr positiv bewertet. Sich selbst wirksam erfahren ist eine Sache, bei den Peers so auch wahrgenommen werden, eine andere. In diesem Zusammenhang berichtet eine Schülerin: „die anderen Schülerinnen und Schüler sehen auch, dass wir etwas verstehen, das war gut!“.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Arbeit mit den Tutorials durchweg von den Schülerinnen mit Förderbedarf positiv bewertet wird. Damit diese auch gewinnbringend für die Vorbereitung, sollte diese überhaupt stattfinden, eingesetzt werden können, muss sich das eigenständige Üben vor dem PC Zuhause etablieren und besser geklärt werden.

8.4 Interview

8.4.1 Darstellung der Ergebnisse des Interviews

Das Interview zum Thema Selbstwirksamkeit und mathematisches Selbstkonzept fand mit der Lehrperson der untersuchten Klasse statt. Die Forschende hatte vor Beginn der Evaluationsphase 1 mit dieser Lehrperson ein Gespräch über das Konstrukt „Selbstkonzept“ geführt und die Wichtigkeit der Selbstwirksamkeit thematisiert. Das Interview fand ausserhalb der Schule mit der Lehrperson statt. Die Lehrperson wurde über die Tonaufnahme informiert.

Im Folgenden werden die Aussagen des Interviews mit der Klassenlehrperson kategorisiert und die Antworten zusammengefasst dargestellt. Der Gesprächsleitfaden sowie das aufgezeichnete Interview sind dem Anhang zu entnehmen.

Tabelle 12: Auflistung des Aussagen der Lehrperson

<p>Aussagen zum Unterricht mit Tutorials allgemein:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tutorials sind eine Bereicherung für den Unterricht. - Mitschülerinnen und -schüler haben die Schülerinnen und Schüler in einem anderen Licht gesehen: «wow, die zeigen etwas, was wir noch nicht können.»
<p>Aussagen zu den SuS mit Förderbedarf</p>	<ul style="list-style-type: none"> - SuS waren hoch motiviert. - SuS haben die Videos voller Stolz gezeigt. - Zeigen Inhalte, die für die Mitschülerinnen und -schüler noch unbekannt sind, dies bewirkt etwas bei den anderen SuS. - Strahlen in den Gesichtern - Freude, dass sie den anderen etwas erklären konnten «Ahh, jetzt komm ich drauss.»

Aussagen zur weiteren Nutzung der Tutorials /Handlungsmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Könnte sich weitere Arbeit mit Tutorials unbedingt vorstellen. - Hatte in anderer Klasse die Situation, dass sie gerne Tutorials gezeigt hätte. - Wäre froh, wenn es Möglichkeit im Schulhaus gäbe auf einen Fundus zurückzugreifen. - Würde es als Unterstützung/Entlastung sehen, SuS auf Videos zu verweisen, im Rahmen der Individualisierung.
--	---

8.4.2 Interpretation der Ergebnisse des Interviews

Im Folgenden werden die Aussagen der Lehrperson zu der Arbeit mit Tutorials im Mathematikunterricht interpretiert und thematisiert. Dabei wird jeder Aspekt auf einer Skala dargestellt und verdeutlicht die Einschätzung der Lehrperson

1.) Motivationaler Aspekt

Für die Mathelehrperson war die Arbeit mit den Tutorials eine Bereicherung für den Unterricht. Zum einen schreibt sie der Arbeit mit Tutorials einen sehr motivierenden Aspekt hinzu, was besonders bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern von zentraler Bedeutung ist. Die Schülerinnen haben beim Erstellen der Tutorials Durchhaltewillen bewiesen, wie dies sonst nicht der Fall ist. Sie haben Spass dabei gehabt, sich mit mathematischen Inhalten auseinanderzusetzen.

Gar nicht sehr

2.) Nutzen in der Praxis

Die Tutorials konnten als Einstieg genutzt werden. Da es sich um eigene Produktionen handelt, ist das auch für den Rest der Klasse sehr motivierend. Zum anderen wurden die Tutorials auch als Entlastung wahrgenommen, in dem Sinne, dass die Lehrperson darauf verweisen konnte, wenn eine Schülerin oder ein Schüler eine thematische Frage hatten. Für die Zukunft wünscht sich die Lehrperson ein Etablieren der Arbeit mit den Tutorials, um die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler in ihrem selbstständigen Arbeiten zu unterstützen. Das betrifft sowohl das Produzieren als auch das Nutzen der Lernfilme.

Gar nicht sehr

3.) Selbstwirksamkeit

Die Frage nach der Selbstwirksamkeit beantwortet die Mathematiklehrerin eindeutig mit «ja». Die Schülerinnen haben sich in hohem Masse selbstwirksam erlebt. Sie konnten die mathematischen Lernvideos herstellen und den Inhalt so vereinfacht darstellen, dass es für alle nachvollziehbar war. Zum Teil wurden sie von den Mitschülerinnen und -schülern gefragt, ob sie ihnen nochmals etwas erklären könnten. Es war unübersehbar, dass die Schülerinnen grosse Freude hatten, wenn ihre Videos zum Einstieg gezeigt wurden.

Gar nicht sehr

4.) Lernerfolge

Mathematische Inhalte durch Sprache auszudrücken empfindet die Lehrperson als sehr wirksam, weshalb sie nebst den Tutorials schriftliche Zusammenfassungen des Gelernten in ihrem Unterricht etabliert hat. Sie beobachtete individuelle Verbesserungen bei den Jugendlichen, die sich zunehmend besser ausdrücken können und führt das auf die metakognitiven Prozesse im Unterricht zurück. Insbesondere kommt das bei der Arbeit mit den Tutorials zum Ausdruck. Da sie hier Mathematik handelnd umsetzten, scheinen sie es viel mehr zu verinnerlichen. Mehrere Male musste sie im Unterricht die Schülerinnen mit Förderbedarf an ihr selbstgedrehtes Video erinnern, danach hätten sie wieder eingehängt. Für die Lehrperson hat die Arbeit mit den Tutorials spürbare positive Veränderung auf den Lernprozess genommen.

Gar nicht sehr

9 Diskussion der Ergebnisse

9.1 Hypothesenüberprüfung und Beantwortung der Fragestellung

«Das Herstellen von Tutorials durch Schülerinnen mit Förderbedarf und die anschliessende Nutzung dieser Lernvideos im Klassenverband wirkt sich positiv auf das mathematische Selbstkonzept der Schülerinnen mit Förderbedarf aus».

Die Theorie beschreibt den Zusammenhang zwischen schlechten schulischen Leistungen und einem niedrigen akademischen Selbstkonzept. Dieser Zusammenhang konnte durch das Erhebungsinstrument SESSKO nachgewiesen werden. In drei von vier Bereichen (kriterial, sozial, absolut) haben die Schülerinnen mit Förderbedarf einen deutlich niedrigeren durchschnittlichen Wert erreicht als die Vergleichsgruppe. Dabei fällt besonders das soziale Selbstkonzept auf, bei dem es um den Vergleich zu den Mitschülerinnen und -schülern geht. Dieser Wert war im Durchschnitt bei den Schülerinnen im unterdurchschnittlichen Bereich. In der Theorie wurde beschrieben, dass dieser mit dem Eintritt in die Primarschule und den ständigen Vergleichen mit den anderen stetig sinkt. Das stetige Absinken des Fähigkeitsselbstkonzeptes wird auf die leistungsbezogene Rückmeldung und auf die Vergleichsprozesse, die hinsichtlich der Referenzgruppe unterschiedlich ausfallen, zurückgeführt. Soziale Vergleichsprozesse stellen in der Schule dabei die zentralen psychologischen Prozesse zur Determination der Genese akademischer (schulischer) Selbstkonzepte dar (Köller, 2004, S. 30).

Deshalb scheint der Nutzung bzw. der „Inszenierung“ der Tutorials im Unterricht eine zentrale Rolle zuzukommen. Denn neben der Selbstüberzeugung etwas zu können, basiert das allgemeine Selbstkonzept oder Selbstbild einer Person auf deren Erfahrungen und Bewertungen der Umwelt. Dabei sind diese Erfahrungen und Bewertungen entscheidend geprägt durch die Urteile „signifikanter Anderer, durch konkrete Rückmeldungen“ (Shavelson et al.; zitiert nach Köller, 2004, S. 10). Die signifikant Anderen, hier die Mitschülerinnen und -schüler haben die Tutorials als wertvoll empfunden, was in den Beobachtungen der Lehrperson und der Forscherin deutlich wurde. Diese waren bei den Unterrichtseinstiegen sehr konzentriert und motiviert und würdigten die Lernvideos deutlich. Diese Beobachtungen teilen die Schülerinnen mit Förderbedarf, wie die Auswertung des Fragebogens ergab.

Hauptfrage:

Inwiefern leisten selbstgedrehte Geometrietutorials einen Beitrag dazu, dass sich Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf selbstwirksam erleben?

Eine Person erlebt sich dann selbstwirksam, wenn sie selbst handelt und etwas „bewirkt“ (vgl. Eggert et al., S. 74). Dass die Schülerinnen selbst gehandelt haben ist unbestritten, denn sie haben selbst Lernvideos hergestellt, die für sie und die ganze Klasse sichtbar und nützlich waren. Dadurch dass die Lehrperson und die Forscherin die Videos als Einstieg in die jeweilige Lektion genommen haben, war es nicht nur eine Pflichtübung, sondern hatte seine Notwendigkeit und wurde von allen Beteiligten anerkannt. Die hohe Bereitschaft mit den Tutorials zu arbeiten und dies auch gerne wieder in Zukunft zu tun, wie es aus dem Fragebogen hervorgeht, spricht sehr dafür. Während der Erarbeitungsphase, in der die Tutorials hergestellt wurden, konnte die Forscherin ein deutlich höheres Engagement seitens der Förderschülerinnen beobachten als im regulären Unterricht. Hier soll nochmals das Modell von Heckhausen herangezogen werden, um die Motivation und die daraus entstehende Selbstwirksamkeit während der Herstellungsphase der Tutorials zu veranschaulichen:

Abbildung 22: Die aussagenlogische Fassung des erweiterten kognitiven Motivationsmodells (Heckhausen & Rheinberg; zitiert nach Köller 2004, S. 148 modifiziert durch Gärtner 2019).

Aus den aufgeführten Gründen geht hervor, dass die Tutorials einen entscheidenden Beitrag geleistet haben, dass sich die Schülerinnen selbstwirksam erleben durften, da sie etwas bewirkt haben, was auf unterschiedlichen Ebenen positive Effekte mit sich bringt.

Unterfrage 1

Inwiefern wird dadurch das mathematische Selbstkonzept positiv verändert?

Bereits fünf- bis achtjährige Kinder sind sich bewusst, dass sie und ihre Aktivitäten durch ihr nahes Umfeld (Familie, Freunde, Lehrer/innen) beobachtet, bewertet und gewürdigt werden (vgl. Hellmich, 2011, S. 27). Diese Würdigung ihrer Anstrengung war deutlich zu spüren und zu beobachten. Das Applaudieren und das Würdigen der Lernvideos zum Unterrichtsbeginn war offensichtlich. Laut Schüleraussagen machte es sie stolz, den anderen zu zeigen, dass sie auch etwas können und auch die positive Mimik der Förderschülerinnen war beobachtbar. Durch das Einnehmen der Expertenrolle waren sie den anderen Schülerinnen und Schülern ein Stück voraus und konnten ihnen teilweise nochmals etwas erklären, was die Schülerinnen mit Förderbedarf nach eigenen Aussagen sehr gefreut hat. Sowohl die Beobachtungen der Lehrperson und der Forscherin als auch die Aussagen der Förderschülerinnen waren sehr positiv und man kann von einem generellen Gewinn sprechen. Bei der Datenerhebung mit der SESSKO konnte ein um 1,2 Punkte erhöhter Wert des „Selbstkonzept absolut“ bezogen auf die Mathematik festgestellt werden, doch auch bei der Gruppe ohne Intervention konnte eine Erhöhung um 1.0 Punkte gemessen werden, weshalb man nicht von einer signifikanten Verbesserung durch die Intervention sprechen kann. Wie in der Theorie beschrieben wird, braucht es für eine nachweisbare Veränderung des Selbstkonzepts konsequenterweise eine grössere Anzahl von Veränderungen spezifischer Selbstkonzeptbereiche, um das globale Selbstkonzept zu verändern (Brown; zitiert nach Mummendy S. 208). Nach Eppstein (1979) braucht es eine Menge emotional bedeutsamer Erfahrungen, um die früheren zu entkräften (vgl. Eppstein; zitiert nach Eggert et al., 2010, S. 20). Um von einer umfassenden Veränderung der Selbstkonzeptfacette Mathematik zu sprechen, bräuchte es vermutlich einen grösseren Umfang einer solchen Intervention und weitere positive bedeutsame Erfahrungen. Da jeder Mensch ständig neue Erfahrungen macht, die sein Selbst betreffen, kann die Entwicklung des Selbstkonzeptes nie abgeschlossen sein, sie ist ein lebenslanger Prozess (vgl. Eggert et al., S. 20), weshalb es sich unbedingt lohnt, weitere Bemühungen zu machen, das Selbstkonzept der Jugendlichen zu beeinflussen und einen selbstkonzeptförderlichen Unterricht anzustreben.

Unterfrage 2

Wie müsste Unterricht demnach gestaltet werden, dass er selbstkonzeptfördernd ist?

Die Antwort auf einen selbstkonzeptfördernden Unterricht erschliesst sich aus der Literaturrecherche. Merkmale eines selbstkonzeptfördernden Unterrichts werden im Kapitel 3.3.3 dargestellt. Die deutliche Mehrheit der Punkte sind Aspekte, welche die Lehrperson und die Forschende in ihrem gemeinsamen Unterricht leben. Dazu gehören insbesondere die Schulung von Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, denn nur wer selbstständig handelt, erlebt sich auch selbstwirksam (vgl. Kap. 3.3.3). Diese Attribute konnten beim selbstständigen Erstellen der Tutorials gefördert werden ebenso wie die

Verantwortung, welche die Schülerinnen mit Förderbedarf erfahren. Denn sie waren verantwortlich für die Unterrichtseinstiege. Diese Herausforderung haben die Schülerinnen angenommen und sehr gut umgesetzt, wie die Beobachtungen und die Rückmeldung aus Interview und Fragebogen ergeben. Ebenso wurde das soziale Lernen gefördert, seinerseits Merkmal eines selbstkonzeptfördernden Unterrichts, da die Schülerinnen in Kleingruppen gearbeitet haben.

Die Ergebnisse des Bereichs „Schulisches Selbstkonzept individuell“ sind zum Testzeitpunkt 1 sowohl bei der Vergleichsgruppe als auch bei der Kontrollgruppe sehr hoch und liegen nur 1.2 T-Werte im Durchschnitt auseinander. Vier von fünf Schülerinnen mit Förderbedarf haben zu diesem Zeitpunkt hohe durchschnittliche bis überdurchschnittliche Ergebnisse. Die Kontrollgruppe liegt mit einem Wert von 55.5 im hohen durchschnittlichen Bereich (vgl. Kapitel 9.1.1). Die Schülerinnen vergleichen sich selbst mit „früher“. Dies legt die Vermutung nahe, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit der Primarschulzeit vergleichen. Die positiven Werte könnten somit einen Rückschluss auf den kompetenzfördernden Mathematikunterricht zulassen, besonders die Tatsache, dass auch die Schülerinnen mit Förderbedarf sehr gute Werte aufweisen, ist erfreulich.

Zielsetzung

Das Ziel, das mathematische Selbstkonzept von fünf ausgewählten Schülerinnen zu stärken und dieses positiv zu beeinflussen, konnte teilweise erreicht werden. Wie oben beschrieben, braucht es eine Menge bedeutsamer Erfahrungen, um das Selbstkonzept positiv zu beeinflussen. Dies war in der kurzen Zeit der Durchführung der Intervention nicht möglich. Trotzdem konnten viele sehr positive Beobachtungen gemacht werden und auch die sehr gute Rückmeldung seitens der Schülerinnen bestärkt die Studentin, dass sie auf einem guten Weg ist.

Das Ziel, die «Abgehängten» im Fach Mathematik zu «Experten» zu machen, wurde vollumfänglich erreicht. Die Schülerinnen gaben im Fragebogen als auch im Gespräch an, dass sie es sehr schätzten diesen Rollenwechsel zu erleben. Den «Signifikant Anderen» zu zeigen, dass sie auch etwas können, wurde als sehr wertvoll erlebt. Situationen, in denen die Schülerinnen mit Förderbedarf etwas erklären konnten und ihre Mitschülerinnen und -schüler unterstützten, erfüllten sie mit Stolz und Freude. Auch wenn es nicht zu einer messbaren Verbesserung des Selbstkonzepts gekommen ist, haben sich die Schülerinnen in dieser Situation selbstwirksam erlebt dürfen.

9.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Im Folgenden wird das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit reflektiert und allfällige Anpassungen für eine erneute Intervention gegeben.

9.2.1 Reflexion zum SESSKO

Für die Erfassung des schulischen Selbstkonzepts ist der SESSKO ein praxiserprobtes und den Gütekriterien entsprechendes Instrument. Er nimmt während der Umsetzung nicht viel Zeit in Anspruch, ist einfach auszuwerten und stellt die verschiedenen Bereiche des Selbstkonzeptes übersichtlich und anschaulich dar. Wie erwartet, konnte der SESSKO bei allen Förderschülerinnen ein eher tiefes Selbstkonzept nachweisen und war somit eine gute Grundlage für den Forschungsprozess. Die zu

beobachteten positiven Reaktionen der Förderschülerinnen beim Zeigen der Tutorials und die positiven Reaktionen der Klasse konnte der SESSKO im Post-Test nicht messen. Die Ergebnisse der Auswertung des Post-tests stimmen mit den Beobachtungen und den Aussagen der Förderschülerinnen nicht überein. Auch ein normierter Test ist nicht vollumfänglich objektiv und unterliegt den gegebenen Bedingungen. Für eine erneute Durchführung wäre es sinnvoll, den Test sehr zeitnah auszuwerten, um direkt im Anschluss in Form eines Interviews die Werte mit den betreffenden Schülerinnen zu besprechen.

9.2.2 Reflexion zum Fragebogen

Die Schülerinnen der Fördergruppe haben nach Abschluss des Projektes einen Fragebogen beantwortet. Da die Lernenden dies unter der Aufsicht der Forschenden durchgeführt haben, konnte sie Rückfragen zu dem Item 2 stellen und dadurch erklärende Antworten erhalten, was sehr hilfreich empfunden wurde. Im Nachhinein wäre es interessant gewesen zu ermitteln, wie viele Schüler insgesamt die Tutorials zur Vorbereitung genutzt haben und wie sie die Einstiege mit den Tutorials erlebt haben.

9.2.3 Reflexion zu Beobachtungen

Da Beobachtungen immer aus einer subjektiven Perspektive gemacht werden und den weichen Kriterien zuzuordnen sind, können keine objektiven Rückschlüsse gezogen werden. Um eine möglichst gültige Aussage zu treffen, wurden die Beobachtungen mit der Lehrperson besprochen und Kriterien festgelegt: Wie reagiert das Individuum, wenn die selbstgedrehten Tutorials vor der Klasse gezeigt werden, welche gruppendynamischen Prozesse sind dabei zu beobachten und welche soziale Interaktion löst dies aus. Wie ist die allgemeine Arbeitshaltung und Motivation in den Mathestunden bei allen Schülerinnen und Schülern und im Besonderen bei den Lernenden mit Förderbedarf. Diese und allgemeine Beobachtungen wurden im Anschluss im Feldtagebuch festgehalten. Nicht immer konnte die Forschende und die Lehrperson sich direkt im Anschluss austauschen und die Beobachtungen wurden später zusammengetragen, was zu einem eventuellen Informationsverlust führen kann. Weitere Schwächen der Beobachtung sind nach Altposch und Richter die Diffusität, da die Aufmerksamkeit breit gestreut ist, die Vorurteilsbehaftetheit sowie die Flüchtigkeit der Beobachtungen, in der Details schnell verloren gehen können (vgl. S. 128). Nichtsdestotrotz konnten durch die Prozessbeobachtung wichtige Erkenntnisse gewonnen werden.

9.2.4 Reflexion zum Interview

Die zusammenfassende Darstellung der Antworten, die die Befragte gegeben hat, ist nicht frei von einer Interpretation der Forschenden, wenngleich sich diese bemüht hat, die Aussagen der Befragten während des Interviews nochmals zusammenzufassen und die Aussagen bestätigen zu lassen. Bei einem Interview besteht zudem immer die Gefahr, dass die Fragen nicht wahrheitsgetreu beantwortet werden, bzw. dass der zu Interviewende das sagt, was der Interviewende vermeintlich hören möchte. Die Beobachtungen und die Aussagen deckten sich mit den Beobachtungen der Forschenden, weshalb die Aussagen durchaus als aussagekräftig beurteilt werden können. Hinzukommt ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Lehrpersonen, weswegen es durchaus möglich gewesen

wäre, auch eine kritische Rückmeldung zu geben. Die Forschende hat nicht explizit nach Schwachpunkten der Intervention gefragt oder möglicher Anpassungen für eine erneute Intervention, dies stellt ein Schwachpunkt in dem Interview dar. Die Forschungsfrage wurde nicht beantwortet. Einen Grund dafür sieht die die Forschende in den nicht klar definierten Begriffen. Die beiden Konstrukte „Selbstwirksamkeit“ und „Selbstkonzept“ hätten am Anfang des Interviews ganz klar definiert werden können und die Fragestellung hätte zielführender an die Forschungsfrage herangeführt werden können. Das Interview ist zu explorativ und offen gewesen.

9.3 Reflexion der Gütekriterien

1) Verfahrensdokumentation

Bei der Verfahrensdokumentation wurde grosser Wert daraufgelegt, den Forschungsprozess für Aussenstehende nachvollziehbar zu gestalten. Beobachtungen wurden versucht, möglichst unmittelbar im Feldtagebuch festzuhalten. Leider ist dies im Schulalltag nicht immer möglich und es ist mit gewissen Verlusten zu rechnen.

2.) Argumentative Interpretationsabsicherung

Die Interpretationen des Forschungsprozesses stützen sich auf mehrere Forschungsmethoden, um die Untersuchung möglichst breit abzustützen. Diese wurden im Kapitel 9 ausführlich beschrieben und zu interpretieren versucht. Dabei ergänzen sich die verwendeten Forschungsmethoden, so dass es zu einer möglichst ganzheitlichen Interpretation der Ergebnisse kommt.

3.) Regelgeleitetheit

Die Forderung nach einem schrittweisen Vorgehen ergibt sich aus der Sache selbst. So wurde das Projekt in zwei Sequenzen, der Evaluationsphase 1 und 2 durchgeführt. Durch die Analyseschritte in Phase 1 entstanden die neue Analyseschritte für die vorliegende Arbeit. Das Projekt wurde schrittweise durchgeführt, wenngleich in der Dokumentation nicht von einzelnen Schritten die Rede ist.

4.) Nähe zum Gegenstand

Da die Beforschten im Mathematikunterricht untersucht wurden, ist die Nähe zum Gegenstand gegeben und es liegt eindeutig eine Verknüpfung zur Alltagswelt vor. Laut Mayring geht es um das Herstellen eines gleichberechtigten Verhältnisses zwischen Forscher und Beforschten und einer Interessensübereinstimmung. Dabei wurde den Beforschten die Thematik nicht weiter erläutert. Es wurde unter dem Deckmantel «wir stellen was her, was alle im Unterricht nutzen können» den Förderschülerinnen verkauft. Der Zusammenhang zwischen schwachen schulischen Leistungen und einem schwache akademischen Selbstkonzept wurde nicht weiter erläutert, um sie nicht in eine «Sonderrolle» zu zwingen. Somit kann man nicht von einem gleichberechtigten Verhältnis sprechen.

5). Kommunikative Validierung

Das Teilen der Einschätzung der Analyse- und Interpretationsergebnisse ist nach Scheele und Groeben (zitiert nach Mayring 2002) ein wichtiges Argument zur Absicherung, weshalb die Ergebnisse der Arbeit den fünf Beforschten in verkürzter Version vorgelegt und sich über die Erkenntnisse ausgetauscht wurde. Dabei war es der Forscherin wichtig, dass die Schülerinnen ihre Meinung frei äussern durften und es wurde grossen Wert auf die Rückmeldung der Beforschten gelegt. Die Aussagen unterhalb der Beforschten waren einstimmig und haben sich mit den Eindrücken der Forscherin weitestgehend gedeckt.

6) Triangulation

Der Fragebogen konnte keine signifikante Verbesserung des Selbstkonzeptes der Schülerinnen mit Förderbedarf nachweisen, umso wichtiger ist es, die Forschungsmethoden der Beobachtung, die Fragebogen der Förderschülerinnen sowie das Interview mit der Lehrerin und das Gespräch mit den Schülerinnen nach Abschluss des Projektes «kaleidoskopisch» zusammenzufügen, um zu einem positiven Gesamtergebnis zu kommen. Dies ist ein Prozess und entsteht erst durch die Triangulation der verschiedenen Ergebnisse.

7) Weiterentwicklung

Forschung geschieht aus dem Grund der Weiterentwicklung, deshalb ist es wichtig, die gemachten Erfahrungen und die Ergebnisse weiterzugeben, damit möglichst viele davon profitieren können. Aus diesem Grund ist es geplant, das Projekt in einer Oberstufensitzung vorzustellen. Vielleicht regt es andere Lehrpersonen an, auch in dieser Richtung zu arbeiten. Ein weiterer Faktor ist dabei die Sensibilisierung für das Thema eines selbstwertförderlichen Unterrichts.

9.4 Zusammenfassende Reflexion zur Durchführung des Projektes

Ursprünglich war eine Durchführung des Projektes im Mai/Juni 2019 geplant. Diese wurde auch zu diesem Zeitpunkt begonnen. Schnell stellte sich heraus, dass dies nebst der Prüfungsphase im vierten Semester so nicht realisierbar war. Aus diesem Grund wurden die ersten Videos zum Thema Vielfalt der Viereckformen in der 1. Sek. gedreht. Der zweite Teil der praktischen Durchführung dieser Arbeit wurde dann nach den Sommerferien zum Thema Berechnung von Räumen in der gleichen Klasse durchgeführt. Dieser Unterbruch hat im Nachhinein nicht geschadet, konnten doch erste Erkenntnisse für das Produzieren der Videos gewonnen werden.

Beim Produzieren der Videos standen die Schülerinnen und die Forschende unter einem gewissen Druck, da zu bestimmten Zeitpunkten die Videos für den Einstieg fertig sein mussten. Im anderen Falle wäre der Rest der Klasse thematisch weiter gewesen und die Tutorials hätten nicht als thematischer Einstieg genutzt werden können. Dies hatte zur Folge, dass die Forschende den Schülerinnen einige Male viel abverlangte. In gewissen Situationen hatte die Forschende einen deduktiven Unterrichtsstil, wo sonst mehr Freiraum zum Experimentieren gewesen wäre. Diesem Umstand muss in Zukunft Rechnung getragen werden. Anstatt einer «Unterrichtsreihe» ist es sehr sinnvoll, mit gewissen Schülerinnen und Schülern ein Lernvideo zu drehen, welches punktuell eingesetzt werden kann. Über mehrere Lektionen immer wieder Tutorials zu drehen, verlangt den Schülerinnen vielleicht zu viel ab

und kann schnell eintönig werden. Hinzu kommt, dass die Schülerinnen dafür separativ unterrichtet werden mussten, um an den Videos zielgerichtet zu arbeiten. Zu überdenken wäre allenfalls, ob auch Schülerinnen und Schüler mit einem schwachen Selbstkonzept ohne einen speziellen Förderbedarf in der Mathematik von dem Projekt hätten profitieren können und man den Fokus nicht nur auf die Leistungsschwächsten legt. In nächster Zeit werde ich den Personenkreis öffnen und auch andere Schülerinnen und Schüler mitarbeiten lassen. Viele der Schülerinnen und Schüler haben nämlich angefragt, ob sie auch einen Film drehen dürften. Da ich strikt mein Forschungsprojekt verfolgte, war dies bisher noch nicht möglich. Leistungsstarke Lernende könnten dies vermutlich relativ selbstständig umsetzen und somit auch von dem Projekt profitieren. Denn neben der vertieften Auseinandersetzung mit einem mathematischen Gegenstand lernen die Schülerinnen und Schüler dabei den Umgang mit Medien, Präsentationstechniken und das Arbeiten im Team. Mit den Förderschülerinnen werde ich weiterhin die Erarbeitung eines Themas eng begleiten und unterstützen, die praktische Umsetzung für die Videos können sie zunehmend in Eigenregie übernehmen. So kann im Laufe eines Schuljahres der Fundus an Lernvideos wachsen, von dem letztendlich alle profitieren können.

10 Schlusswort und Ausblick

Es hat sich gezeigt, dass die Intervention mit den Tutorials für die Förderschülerinnen ein grosser Gewinn war. Nach persönlichen Angaben haben sie davon profitiert, waren motivierter und würden in Zukunft gerne wieder in dieser Art arbeiten, auch wenn das Erhebungsinstrument SESSKO keine positiven Effekte auf das absolute Selbstkonzept nachweisen konnte, war es eine sinnvolle Intervention, die ich jederzeit, in veränderter Form, wieder durchführen würde und die in meinem Unterricht weiterhin Berücksichtigung findet. Für schwache Schülerinnen und Schüler scheinen sie besonders sinnvoll zu sein, da man sie zum einen beliebig oft anschauen kann und zum anderen bei der Herstellung beliebige Versuche hat, um sie dann den Zuschauern, in gelungener Form darzustellen. Dies steht ganz im Gegensatz zu einer Gruppenpräsentation, bei der die Darstellung auf den Punkt genau stimmen muss, was mitunter für leistungsschwache Schülerinnen und Schüler schwer umzusetzen ist. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft mehr mit Tutorials gearbeitet wird. Auch von Seiten der Verlage wären Lernvideos, anstatt reiner Lösungsordner, durchaus vorstellbar und wünschenswert. Meine Vision ist eine Schulhaushomepage, wo zu verschiedenen Themen Tutorials abgelegt sind und auf die alle zurückgreifen können, um so das selbstständige Arbeiten, was mir sehr am Herzen liegt, weiter zu fördern.

11 Literaturverzeichnis

- Abshagen, M. (2015). *Praxishandbuch Sprachbildung Mathematik. Sprachsensibel unterrichten – Sprache fördern*. Stuttgart: Ernst Klett
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. (4. Überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Blömeke, S. (2003). Medienpädagogische Kompetenz: Theroetische Grundlagen und erste empirische Empfunde, in *Empirische Pädagogik*, Vol. 17, Nr. 2.
- Borsch, F. (2015). *Kooperatives Lernen. Theorie – Anwendung – Wirksamkeit*. (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Branden, N. (2009). *Die 6 Säulen des Selbstwertgefühls. Erfolgreich und zufrieden durch ein starkes Selbst*. (9. Auflage). München: Piper Verlag GmbH.
- Brockenmeyer, R. & Edelstein, W. (1997). *Selbstwirksame Schule: Wege pädagogischer Intervention*. Oberhausen: Laufen.
- Eggert, D., Reichenbach, C., Bode, S. (2003). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul-und Grundschulalter. Theorie und Möglichkeiten der Diagnostik*. (2. Aufl. 2010). Basel: SolArgent Media, Division of BORGMANN HOLDING AG.
- Feierabend, S., Plankenhorn, T., & Rathgeb, T. (2016). *JIM 2016: Jugend, Information, (Multi-) Media*. Stuttgart: mpfs.
- Fuchs C. (2005). *Selbstwirksam Lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen – Bedingungen – Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Gudjons, H. (2008). *Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung.Selbsttätigkeit. Projektarbeit*. (7., aktualisierte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhard
- Hellmich, F., Günther, F. (2011). Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern im Grundschulalter – ein Überblick. In Hellmich F. (Hrsg.) *Selbstkonzepte im Grundschulalter. Modelle, empirische Ergebnisse, pädagogische Konsequenzen*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Helmke, A. (1998). *Selbstvertrauen und schulische Leistungen*. Göttingen: Hofgrefe.
- Hollenbach N. (2009). *Mathematikleistung, Selbstkonzept und Geschlecht. Empirische Befunde der Laborschule Bielefeld auf dem Prüfstand*. Weinheim: Juventa.
- Jopt, H. J. (1978). *Selbstkonzept und Ursachenklärung in der Schule*. Bochum: Ferdinand Kamp.

- Khan, S. (2013). *Die Khan Academy - Die Revolution für die Schule von morgen*. München: Riemann.
- Krupitschka, M. (1990). *Selbstbild und Schulleistung*. Otto Müller Verlag: Salzburg
- Mayring P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. Überarbeitete und neu ausgestattete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche / Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern*. Bern: Haupt Verlag.
- Mummendey, H. D. (2006). *Psychologie des Selbst. Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung*. Göttingen: Hofgrete.
- Rogers, C. R. (1976). *Entwicklung der Persönlichkeit*. Stuttgart: Klett.
- Sander, E. (2000). Schülerpersönlichkeit. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie*. (S. 690 – 703). Göttingen: Hofgrete.
- Schöne, C., Dickhäuser, O., Spinath, B., & Stiensmeier-Pelster, J. (2012). *Skalen zur Erfassung des schulischen Selbstkonzepts (SESSKO): Manual*. (2. Überarbeitete und neu normierte Auflage). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Süss, D & Lampert, C. (2013). *Medienpädagogik. Ein Studienbuch zur Einführung*. Wiesbaden: VS.
- Trautwein, U. (2003). Schule und Selbstwert. In: H. Rost (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie und Entwicklungspsychologie*; Bd. 36. Münster: Waxmann.
- Waasmaier, S. (2013). *Mathematik in eigenen Worten. Lernumgebungen für die Sekundarstufe I*. Baar: Klett und Balmer
- Waasmaier, S. (2009). *Aktiv – entdeckendes, metakognitives Lernen im Mathematikunterricht der Hauptschule. Entwicklung und Förderung fachbezogener und fachübergreifender Kompetenzen im Rahmen eines Unterrichtsprojektes in der 7. Und 8. Jahrgangsstufe*. Hildesheim: Franzbecker.

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die aussagenlogische Fassung des erweiterten kognitiven Motivationsmodells (Heckhausen & Rheinberg; zitiert nach Köller 2004, S. 148).....	11
Abbildung 2: Darstellung des mehrdimensionalen hierarchischen Selbstkonzeptmodells in Anlehnung an Shavelson et al. (1976; zitiert nach Trautwein, 2003, S. 21).....	12
Abbildung 3: Hierarchischer Aufbau des Selbstkonzeptes (Eggert et al. 2010, S. 28).	13
Abbildung 4: big – fish – little – pond effect (Köller, 2004, S.3).....	14
Abbildung 5: Wissenstreppe (Gärtner Kathrin, 2018).....	18
Abbildung 6: Übersicht der Testzeitpunkte	26
Abbildung 7: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	30
Abbildung 8: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2	31
Abbildung 9: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – individuell der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	32
Abbildung 10: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – individuell der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	33
Abbildung 11: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – sozial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	34
Abbildung 12: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – sozial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2	35
Abbildung 13: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – absolut der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	36
Abbildung 14: Darstellung des schulisches Selbstkonzept – absolut der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	37
Abbildung 15: Ergebnisdarstellung Item 1: Wie stark hat dich das Arbeiten mit den Tutorials motiviert?	42
Abbildung 16: Ergebnisdarstellung Item 2: Wie häufig hast du die Tutorials bei der Vorbereitung auf die Prüfung verwendet?.....	42

Abbildung 17: Ergebnisdarstellung Item 3: Haben dir die Tutorials geholfen, den Stoff besser zu verstehen?.....	43
Abbildung 18: Ergebnisdarstellung Item 4: Wie hat es sich angefühlt, die Videos vor der Klasse zu zeigen?.....	43
Abbildung 19: Ergebnisdarstellung Item 5: Wie war das Gefühl, für die anderen den Einstieg zu machen?	44
Abbildung 20: Ergebnisdarstellung Item 6: Findest du es sinnvoll, dass die Schülerinnen des Niveau III, etwas für die anderen herstellen?	44
Abbildung 21: Ergebnisdarstellung Item 7: Möchtest du in Zukunft wieder mit Tutorials arbeiten?.....	45
Abbildung 22: Die aussagenlogische Fassung des erweiterten kognitiven Motivationsmodells (Heckhausen & Rheinberg; zitiert nach Köller 2004, S. 148 modifiziert durch Gärtner 2019).....	49

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht Tutorial Intervention	21
Tabelle 2: Übersicht ICF-Bereiche der Schülerinnen mit Förderbedarf.....	23
Tabelle 3: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	30
Tabelle 4: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – kriterial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	31
Tabelle 5: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – individuell der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	32
Tabelle 6: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – individuell der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	33
Tabelle 7: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – sozial der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	34
Tabelle 8: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – sozial der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	35
Tabelle 9: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – absolut der Vergleichsgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	36
Tabelle 10: Darstellung T-Wert des schulisches Selbstkonzept – absolut der Kontrollgruppe zum Testzeitpunkt 1 und 2.....	37
Tabelle 11: Darstellung beobachtbares Verhalten der Schülerinnen mit Förderbedarf nach Kriterien und Häufigkeit des beobachtbaren Verhaltens.	40
Tabelle 12: Auflistung des Aussagen der Lehrperson.....	46